

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Logopädie 14/17

Bachelor-Arbeit

Was uns die Neurobiologie über gelingendes Lernen in der Logopädie sagt

Eingereicht von: Zoé Weilenmann
Begleitung: Christoph Collmann
Eingereicht am: 18.02.2017

Abstract

Diese Bachelorarbeit setzt sich auf theoretischer Ebene mit der Frage auseinander, wie sich die neurobiologisch begründeten Aussagen Gerald Hüthers zum Thema Lernen auf die semantisch-lexikalische Therapie mit Kindern anwenden lassen. Hüther betont die Relevanz der Emotionen, der Vorerfahrungen sowie der daraus entstandenen inneren Haltungen und der Beziehungsebene in Lernprozessen. Die Ideen des Neurobiologen werden aufbereitet und mit einem logopädischen Ansatz verglichen, nämlich mit der Patholinguistischen Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN) von Kauschke und Siegmüller. Die Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den Theorien werden diskutiert und schliesslich werden Möglichkeiten synthetisiert, wie sich die Ansätze einander annähern lassen.

Vorbemerkungen und Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Bachelorarbeit unterstützt und motiviert haben. Ich bedanke mich bei Christoph Collmann für die hilfreiche Unterstützung und Beratung während des gesamten Prozesses. Ausserdem möchte ich mich bei den Lektorinnen und Lektoren bedanken, die mir mit viel Geduld, konstruktiver Kritik und hilfreichen Anregungen zur Seite standen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	5
1.1 Motivation und Themenwahl.....	5
1.2 Forschungsfragen.....	5
1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit.....	6
1.4 Definitionen und Vorverständnis.....	6
1.4.1 Gleichsetzung des logopädischen und neurobiologischen Lernens.....	6
1.4.2 Lernprozesse auf der neurobiologischen Ebene.....	7
1.4.3 Erfolgreiche Lernprozesse.....	8
1.4.4 Wahl eines Teilgebietes der Logopädie.....	8
1.4.5 Psycho- und Patholinguistik.....	8
1.4.6 Formulierungen.....	9
2 Anwendung des gelingenden Lernen nach Gerald Hüther auf die semantisch-lexikalische Therapie.....	10
2.1 Grundlagen der semantisch-lexikalischen Therapie.....	10
2.1.1 Spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES) und Sprachentwicklungsstörungen (SES).....	10
2.1.2 Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern.....	10
2.1.3 Symptome.....	10
2.1.4 Ursachen.....	11
2.1.5 Überblick und Einteilung der Therapieansätze.....	12
2.2 Grundthesen zu erfolgreichen Lernprozessen in der semantisch-lexikalischen Therapie nach Kauschke und Siegmüller.....	13
2.2.1 Begründung der Auswahl eines Therapieansatzes.....	13
2.2.2 Grundlagen der Patholinguistischen Therapie.....	14
2.2.3 Grundthesen zu erfolgreichen Lernprozessen in der semantisch-lexikalischen Therapie nach Kauschke und Siegmüller.....	15
2.3 Grundthesen zu erfolgreichen Lernprozessen nach Gerald Hüther.....	25
2.3.1 Ein Überblick über Gerald Hüthers Aussagen zu gelingendem Lernen.....	25
2.4 Eine vergleichende Betrachtung.....	32
2.4.1 Beantwortung der Fragestellung.....	32
3 Abschlussbetrachtung.....	45
3.1 Auswertung der Erkenntnisse.....	45
3.2 weiterführende Überlegungen und Fragestellungen.....	46
3.3 Quellenverzeichnis.....	47
3.4 Anhang.....	49

1 Einleitung

1.1 Motivation und Themenwahl

Die Neurobiologie ist durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte in der Lage eindrucksvolle Aussagen zu den Themen Entwicklung und Lernen und deren begünstigende und hemmende Bedingungen zu machen. Insbesondere emotionale Aspekte scheinen eine essentielle Rolle im Lernprozess einzunehmen (vgl. Hüther, 2016, S. 104). Nach Hüther (2016) werden alle Kinder mit einer natürlichen Neugier und Gestaltungslust geboren. Sie bringen also die besten Voraussetzungen für positive und erfolgreiche Lernerfahrungen mit. Es liegt nun an den Gestaltern ihrer Lebenswelt, also an den Erwachsenen, diese Voraussetzungen zu erhalten und zu fördern, oder neu zu wecken, wenn sie durch negative Erfahrungen verloren gegangen sind (vgl. S. 10f).

Hüthers Aussagen und Anregungen zum Thema Entwicklung und Lernen sind auch für die logopädische Arbeit mit Kindern höchst relevant. Darum sollen innerhalb dieser Bachelorarbeit Wege aufgezeigt werden, die es ermöglichen, Hüthers Grundsätze auf die logopädische Therapie anzuwenden. Die Ideen und Aussagen Gerald Hüthers entsprechen meiner Vorstellung davon, wie lernen funktionieren kann und stattfinden sollte. Ich teile die Überzeugung, dass emotionale Aspekte und Beziehungsaspekte neben den geeigneten sprachspezifischen Interventionen auch in der Logopädie eine tragende Rolle spielen. Es ist mir ein Anliegen in meiner zukünftigen Tätigkeit als Logopädin diese Überzeugungen umzusetzen und Kindern eine Begleitung zu geben, die ihnen ein Lernen mit Freude möglich macht. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich darum herausfinden, wie sich die neurobiologisch begründeten Ideen Gerald Hüthers in der semantisch-lexikalischen Therapie mit Kindern anwenden lassen.

1.2 Forschungsfragen

Aus den einleitenden Überlegungen ergaben sich folgenden Forschungsfragen:

Hauptfrage:

Wie lassen sich die Ideen des Neurobiologen Gerald Hüther für einen erfolgreichen Lernprozess bei Kindern in die semantisch-lexikalische Therapie übertragen?

Aus dieser Hauptfragestellung ergaben sich folgende Teilfragen:

1. Welche Grundthesen zu erfolgreichen Lernprozessen in der semantisch-lexikalischen Therapie sind in den Methoden und Prinzipien der Patholinguistischen Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN) nach Kauschke und Siegmüller enthalten?
2. Welche Grundthesen für einen erfolgreichen Lernprozess bei Kindern beschreibt Gerald Hüther?

1.3 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die Hauptfragestellung wird im Rahmen einer vergleichenden Theoriearbeit beantwortet. Aus der Hauptfragestellung ergeben sich zwei Teilfragen. Hierzu werden die psycho- und patholinguistisch begründeten Aussagen zum Thema Lernen in der Logopädie von Kauschke und Siegmüller und die neurobiologisch begründeten Aussagen Hüthers aufbereitet. Anschliessend wird analysiert, inwiefern sich die beiden Ansätze ergänzen, um Rückschlüsse für die semantisch-lexikalische Therapie zu ziehen.

Nach der Einleitung werden im Hauptteil, in Kapitel 2, die Forschungsfragen beantwortet. In Unterkapitel 2.1 wird eine kurze Einführung zum Thema semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (auch SSES) gegeben. In Kapitel 2.2 wird die Auswahl des Therapieansatzes „Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN)“ von Julia Siegmüller und Christina Kauschke (2013), begründet. Die Prinzipien und Methoden des Patholinguistischen Ansatzes werden aufbereitet und die Grundaussagen zu gelingendem Lernen in der semantisch-lexikalischen Therapie werden extrahiert. Die Teilfrage 1 wird so beantwortet. Dieselbe Vorgehensweise erfolgt in Unterkapitel 2.3 mit den Theorien Hüthers. Die relevanten Aussagen aus seinem Buch „Mit Freude lernen - ein Leben lang“ (Hüther, 2016) werden dargelegt und die Grundthesen für die semantisch-lexikalische Therapie extrahiert. Damit soll die Teilfrage 2 beantwortet werden. Anschliessend werden in Kapitel 2.4 die beiden Theorien einander gegenübergestellt. Überschneidungen und Unterschiede werden aufgezeigt und die Hauptfragestellung wird durch die Diskussion und die daraus folgenden Synthesen beantwortet. In Kapitel 3 folgt eine abschliessende Betrachtung. Die Erkenntnisse werden ausgewertet, ihr wissenschaftlicher Wert wird eingeschätzt und Lücken werden aufgezeigt. Anschliessend werden weiterführende Überlegungen und Fragestellungen formuliert.

1.4 Definitionen und Vorverständnis

1.4.1 Gleichsetzung des logopädischen und neurobiologischen Lernens

Neurobiologisch ist Lernen die Erweiterung, Überformung und Reorganisation neuronaler Verschaltungsmuster, also die strukturelle Verankerung eines synaptischen Verknüpfungsmusters (vgl. Hüther, 2016, S. 24). Zu Beginn seiner Entwicklung steht dem menschlichen Gehirn ein Überschuss an Nervenzellen und neuronalen Vernetzungsoptionen zur Verfügung. Bestimmte Nervenzellen bleiben sogar zeitlebens teilungsfähig und können neue Fortsätze und synaptische Verknüpfungen bilden. Wie viele dieser Verknüpfungsmöglichkeiten als funktionelle Verschaltungsmuster, also Lernergebnisse, verankert werden, hängt von den Erfahrungen ab, die ein Mensch macht, respektive davon, wie und wie intensiv diese Optionen genutzt werden (vgl. ebd.).

Das menschliche Gehirn ist so weit entwickelt, dass es nicht mehr von starren genetischen Anlagen abhängig ist, obwohl es Reifungsprozesse gibt, die sich nach wie vor in bestimmten genetisch bedingten Zeitrahmen abspielen müssen (vgl. Hüther, 2016, S. 23). Diese Reifungsprozesse bezeichnet man in der Neurobiologie als kritische Perioden. Kritische Perioden sind Zeitabschnitte, in denen bestimmte Erfahrungen gemacht wer-

den müssen, damit bestimmte Fähigkeiten erworben werden. Kommt es nicht dazu, kann der Erwerb dieser Fähigkeiten nicht mehr nachgeholt werden (vgl. Spitzer, 2002, S. 240). Erfahrung und Gehirnreifung bedingen sich also gegenseitig. Damit die Reifung eintritt, braucht es bestimmte Erfahrungsmengen zu bestimmten Zeiten (vgl. Spitzer, 2002, S. 208). Damit ein im Genom angelegtes Potenzial in der betreffenden kritischen Periode zur Entfaltung gebracht werden kann, müssen nicht nur bestimmte Erfahrungen gemacht werden. Das aus dem Potenzial herausgeformte Merkmal muss für das Individuum ausserdem von Anfang an bedeutsam sein (vgl. Hüther, 2016, S. 86). Die Möglichkeit, laufen zu lernen, ist ein solches angeborenes Potenzial. Dieses Potenzial wird dann in die Realität des Laufenkönnens umgesetzt, wenn das Kind zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Erfahrungen macht. Dabei sorgt vor allem das Kind selbst dafür, dass es zu diesen Erfahrungen kommt. Die Umgebung kann dabei im Wesentlichen die geeigneten Rahmenbedingungen bereitstellen. Genauso verhält es sich auch mit dem Lernen in anderen Bereichen (vgl. Spitzer, 2002, S. 206). Wie das Laufenlernen ist auch der Spracherwerb ein angeborenes Potenzial, das durch die geeigneten Erfahrungen zum richtigen Zeitpunkt Wirklichkeit wird. Abgesehen vom festgelegten Zeitrahmen unterscheidet sich der Spracherwerb hirnorganisch betrachtet nicht von beliebigen anderen Lernprozessen. Darum behalten Hüthers neurobiologische begründeten Aussagen zum Thema Lernen ihre Gültigkeit, wenn sie auf die sprachlichen Lernprozesse im therapeutischen Kontext in der Logopädie angewandt werden.

1.4.2 Lernprozesse auf der neurobiologischen Ebene

Stellt eine Person eine Beziehung zu einem Phänomen in ihrer Aussenwelt her, entsteht durch dessen sinnliche Wahrnehmung eine Erregung. Diese wird über die entsprechenden Nervenbahnen zu spezifischen Nervenzellgruppen im Gehirn weitergeleitet und dort wird ein charakteristisches Erregungsmuster auf der Ebene der aktivierten neuronalen Netzwerke ausgelöst. Dadurch kommt es bei einigen der Synapsen dieses Netzwerks zu einer verstärkten Signalübertragung, bei anderen zu einer Hemmung. Wenn die Aufmerksamkeit für einen gewissen Zeitraum auf die betreffende Wahrnehmung fokussiert bleibt, passt sich die Erregbarkeit der dabei aktivierten Verknüpfungen an das in diesem synaptischen Netzwerk entstandene Muster von Erregung und Hemmung an. Durch diesen Vorgang der *long-term potentiation* bzw. *long-term inhibition* bleibt das durch die neue Wahrnehmung entstandene Erregungsmuster noch für eine gewisse Zeit in einem aktivierten Zustand, auch wenn es nicht mehr durch die sinnliche Wahrnehmung des betreffenden Phänomens aufrechterhalten wird. So wird ein Inhalt kurzfristig gelernt (vgl. Hüther, 2016, S. 37). Nachhaltig sind aber jene Lernprozesse bei denen ein neues Erregungsmuster auch strukturell in Form eines neuartigen synaptischen Verknüpfungsmusters verankert werden kann. Für solche neuroplastischen Umbauprozesse muss die betreffende Wahrnehmung mit einer gleichzeitigen Aktivierung der tieferliegenden Strukturen des Gehirns, welche für emotionale Erregungen zuständig sind, einhergehen. Die Nervenzellen der emotionalen Bereiche im Mittelhirn besitzen lange, vielfach verzweigte, in alle Hirnbereiche ziehenden Fortsätze. Diese Fortsätze schütten bei der Aktivierung der emotionalen Zentren spezielle Botenstoffe aus, die zu einer vermehrten Freisetzung von neuroplastischen Wachstumsfaktoren führen. Diese werden für alle strukturellen Umbauprozesse des Gehirns gebraucht (vgl. Hüther, 2016, S. 38). Die neuroplastischen Wachstumsfaktoren lösen eine Reihe

von Vorgängen aus, die zu strukturellen Umbauprozessen der neuronalen Netzwerke führen. Der Lerninhalt wird so strukturell und damit nachhaltig im Gehirn verankert (vgl. Hüther, 2016, S. 39).

1.4.3 Erfolgreiche Lernprozesse

In dieser Bachelorarbeit wird immer wieder von erfolgreichen Lernprozessen gesprochen.

Wie soeben beschrieben ist aus neurobiologischer Sicht ein Lernprozess erfolgreich, wenn ein Lerninhalt nachhaltig, in Form eines strukturell verankerten Verknüpfungsmusters abgespeichert werden kann. So kann auf diesen Lerninhalt, diese erworbene Kenntnis oder Fertigkeit, jederzeit zurückgegriffen werden (vgl. Hüther, 2016, S. 38). Dies entspricht der logopädischen Vorstellung eines erfolgreichen Lernprozesses. Ein sprachlicher Lernprozess ist erfolgreich, wenn er an den vorhergehenden anknüpfbar ist und auf diesem aufbaut. Der neue sprachliche Lerninhalt, (beispielsweise ein neues Wort) muss rezeptiv und produktiv gefestigt werden und damit sicher anwendbar sein. So können wiederum neue sprachliche Lernprozesse angeknüpft werden (beispielsweise ein semantisch nahes Wort) (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18).

Ein Lernprozess ist also in beiden Fällen erfolgreich, wenn der gelernte Inhalt sicher abgespeichert ist, sicher angewandt werden kann und wenn wiederum neue Lerninhalte an ihn anknüpfbar sind.

1.4.4 Wahl eines Teilgebietes der Logopädie

Da die logopädische Therapie mit Kindern ein sehr weitläufiges Gebiet ist, die verschiedenen Therapiebereiche verschiedene Ziele verfolgen und ihnen verschiedene Prinzipien und Annahmen zugrunde liegen, ist es zugunsten der Übersichtlichkeit und Bearbeitbarkeit sinnvoll, ein solches Teilgebiet in den Fokus zu rücken. Der Fokus dieser Arbeit wird die semantisch-lexikalische Therapie mit Kindern mit einer „Spezifischen Sprachentwicklungsstörung“ sein (nachfolgend SSES). Kinder mit einer SSES haben definitionsgemäss Defizite auf einer oder mehreren spezifischen Sprachebenen bei normaler Intelligenz (vgl. Rupp, 2016, S. 74). Die Sprachentwicklung von Kindern spielt sich auf verschiedenen miteinander vernetzten Ebenen ab. Die Entwicklung des Wortschatzes nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, denn eine funktionierende verbale Kommunikation wird stark bedingt durch das Verstehen und Produzieren eines immer umfangreicheren Wortschatzes. Durch Wörter beginnen Kinder sich von der konkreten sinnlichen Wahrnehmung und der elementaren Kommunikation durch Zeigen und den Austausch von Blicken zu befreien und fangen an ihre Bedürfnisse und Erfahrungen zu formulieren (vgl. Rupp, 2013, S. V). Das Verstehen und Produzieren von Worten ist also die Grundlage für eine funktionierende verbale Kommunikation und nimmt daher eine tragende Rolle im Spracherwerb ein. Deshalb wird sich diese Arbeit auf das Teilgebiet Semantik-Lexikon fokussieren.

1.4.5 Psycho- und Patholinguistik

Die Psycholinguistik als Sprachwissenschaft untersucht die Abläufe des sprachlichen Verhaltens und dessen Voraussetzungen als Bestandteil der menschlichen Kognition. Sie will erklären welches Wissen und welche kognitiven Verarbeitungssysteme die Sprachfähigkeit des Menschen ausmachen. Der Forschungszweig der

Psycholinguistik will ein aktuelles Bild der kognitiven Zustände und Vorgänge des sprachlichen Wissens, des Spracherwerbs, der Sprachproduktion, des Sprachverstehen und der Störungen der Sprache präsentieren (vgl. Dietrich, 2007, S.7f). Das Wissen zur Sprache aus der Psycholinguistik ist die Grundlage für das sprachspezifische Arbeiten in der logopädischen Therapie und ist die wissenschaftliche Fundierung für die Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen.

1.4.6 Formulierungen

Aus Gründen der Lesbarkeit werden innerhalb dieser Bachelorarbeit jeweils die generischen Maskulina „der Lernende“ und „der Lehrende“ und die generischen Feminina „die Logopädin“ und „die Therapeutin“ verwendet. Diese Formulierungen umfassen gleichermassen männliche und weibliche Personen; alle sind dabei gleichberechtigt angesprochen und mitgemeint.

2 Anwendung des gelingenden Lernen nach Gerald Hüther auf die semantisch-lexikalische Therapie

2.1 Grundlagen der semantisch-lexikalischen Therapie

In Unterkapitel 2.1 wird eine kurze Einführung und ein Überblick über die semantisch-lexikalische Störung bei Kindern und die für dieses Störungsbild anwendbaren Therapieansätze gegeben.

2.1.1 Spezifische Sprachentwicklungsstörungen (SSES) und Sprachentwicklungsstörungen (SES)

Eine semantisch-lexikalische Störung tritt im Rahmen einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES), oder einer Sprachentwicklungsstörung (SES) auf. Die SSES ist eine isolierte Störung der Sprachentwicklung. Es liegen keine sensorischen, neurologischen, emotionalen oder kognitiven Schädigungen vor, die den sprachlichen Auffälligkeiten zugrunde liegen könnten (vgl. Rupp, 2013, S. 74). Wir gehen im Folgenden von semantisch-lexikalischen Störungen innerhalb einer SSES aus, da wir die Thesen aus der einschlägigen Fachliteratur mit den neurobiologisch begründeten Thesen Gerald Hüthers vergleichen. So können weitere den Lernprozess beeinflussenden Faktoren, die bei einer SES Einfluss nehmen, ausgeschlossen werden. Sie können innerhalb dieser Bachelor-Arbeit nicht in Betracht gezogen werden. Da auch neurologische Auffälligkeiten bei SSES ausgeschlossen werden, behält die Gleichsetzung der Lernprozesse der Logopädie und der Neurobiologie ihre Gültigkeit.

2.1.2 Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern

Kindern mit einer semantisch-lexikalischen Störung fällt es schwer, Wortformen auf bestehende mentale Repräsentationen abzubilden (*mapping*), diese Einträge zu speichern, in das mentale Lexikon zu integrieren und situationsangemessen abzurufen (vgl. Kauschke & Rothweiler, 2007). Das Bild der semantisch-lexikalischen Störung ist inhomogen und die Auffälligkeiten können sich unterschiedlich äussern. Deshalb werden unterschiedliche Subgruppen unterschieden. Neben Sprachproduktionsauffälligkeiten können rezepptive Probleme auftreten, die auch im Rahmen einer Sprachverstehensstörung einzuordnen sind (vgl. Rupp, 2013, S. 82). Die Subgruppenaufteilung nach Kauschke und Siegmüller wird in Kapitel 2.2.2 erläutert.

2.1.3 Symptome

Die Symptome einer semantisch-lexikalischen Entwicklungsstörung können im Bereich der Sprachproduktion und -rezeption auftreten. Die Symptome der Produktion sind normalerweise eindeutiger als die Symptome der Rezeption. Diese sind subtiler.

Tabelle 1: Symptome semantisch-lexikalischer Störungen (vgl. Rupp, 2013, S. 83)

<p>Sprachproduktionssymptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langsam wachsendes Lexikon • Geringer Wortschatz • Verwendung von Umschreibungen • Häufige Verwendung von unspezifischen Oberbegriffen • Verwendung von Wortneuschöpfungen / Neologismen, vielen Floskeln, Phrasen und Stereotypen • Suchverhalten und Wortfindungsstörungen • Fluktuierender Abruf • Fehlbenennungen (semantische und phonologische Paraphasien) • Einsatz von Cueing-Strategien • Selbstkorrekturen und Satzabbrüche • Nicht altersgemäße Zusammensetzung der Wortarten (viele Nomen) • Einsatz von Metakomentaren • Vermehrter Einsatz von Gesten • Lange Pausen • Unwille des Kindes zu erzählen • Themenvermeidung und -wechsel • Kommunikationsabbrüche 	<p>Sprachrezeptionssymptome:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verständnisprobleme • Der Anschein das Kind höre nicht richtig zu • Ablenkendes Verhalten bei Verstehensanforderungen • Häufiges Antworten mit <i>ja</i> oder <i>ich weiss nicht</i> • Nichterkennen von Sinnwidrigkeiten • Echolalisches Verhalten • Verwendung der Schlüsselwortstrategie und des Situationsverständnisses
	<p>Begleitstörungen:</p> <p>Wenn ein Kind vermehrt mit dem Unvermögen sich altersentsprechend auszudrücken konfrontiert wird, kann dies über das Sprachliche hinausreichende Folgen nach sich ziehen, die sich meist auf die sozial-kommunikative Ebene beziehen. Dies sind Rückzug, Aggression, Frustration und die Vermeidung von Kommunikationssituationen.</p>

2.1.4 Ursachen

Für die SSES und so auch für die semantisch-lexikalische Störung gibt es eine Vielzahl von Erklärungsansätzen. Während Zollinger (2008) die Sprachentwicklung als Teil der Gesamtentwicklung sieht und davon ausgeht, dass eine starke Abhängigkeit zwischen sprachlichen und nichtsprachlichen Entwicklungsbereichen besteht, sehen Kauschke und Siegmüller (2010) mit ihrem Patholinguistischen Ansatz die Sprachentwicklung als nahezu abgekoppelt von aussersprachlichen Bereichen (vgl. Rupp, 2013, S. 83). Unabhängig vom zugrunde liegenden Modell gibt es aber sprachspezifische oder sprachbedingende Faktoren, die eine SSES zu verursachen oder mitzuverursachen scheinen. Dies sind Defizite bei den präverbalen nichtsprachlichen Fähigkeiten (vgl. Rupp, 2013, S. 84), Einschränkungen im phonologischen Bereich (vgl. ebd.), starres Verhal-

ten auf constraints¹ (vgl. Rupp, 2013, S. 85), Auffälligkeiten beim fast mapping² (vgl. ebd.) und mangelnde semantische Vernetzung (vgl. Rupp, 2013, S. 86).

2.1.5 Überblick und Einteilung der Therapieansätze

Da die theoretischen Annahmen zur Verursachung einer semantisch-lexikalischen Störung stark variieren, sind auch die entsprechenden Therapieansätze sehr verschieden. Die Therapieansätze lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien unterteilen: Es wird mit vorgegebenen Programmen oder individuell an das Störungsprofil des Kindes angepasst gearbeitet. Methodisch kann dabei direkt oder indirekt vorgegangen werden. Entweder werden nur die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes beleuchtet, oder man geht von übergeordneten, oder sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren aus und arbeitet ganzheitlich (vgl. Rupp, 2013, S. 170). Ganzheitliche Ansätze integrieren auch nichtsprachliche Bereiche in die Therapie. Sprachsystematische oder sprachspezifische Ansätze gehen davon aus, dass die Therapie direkt an den sprachlichen Fähigkeiten des Kindes ansetzen muss und dass keine Generalisierungen oder Transferleistungen nichtsprachlicher auf sprachliche Bereiche stattfinden (vgl. ebd.).

1 Constraints sind Lernbarkeitsbeschränkungen, die dem Kind ein effizientes mapping, also eine schnelle Zuordnung der phonologischen Wortform zum passenden Referenten ermöglichen. Constraints sind flexibel nutzbar und werden mit wachsendem Lexikon zunehmend abgebaut. Nach Rothweiler (2001) haben SSES-Kinder Mühe mit diesem Abbau und der flexiblen Nutzung der constraints.

2 Unter fast mapping versteht man das schnelle Abbilden der Wortform auf einen Referenten.

2.2 Grundthesen zu erfolgreichen Lernprozessen in der semantisch-lexikalischen Therapie nach Kauschke und Siegmüller

In Kapitel 2.2 wird die Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (kurz PLAN) von Julia Siegmüller und Christina Kauschke (2013) fokussiert. In Unterkapitel 2.2.1 wird die Auswahl des Therapieansatzes begründet. In Unterkapitel 2.2.2 werden die Grundlagen des Ansatzes beschrieben. In Unterkapitel 2.2.3 werden die Prinzipien und Methoden des Ansatzes beschrieben und die in den Prinzipien und Methoden enthaltenen Grundaussagen zu erfolgreichen Lernprozessen in der semantisch-lexikalischen Therapie extrahiert. Dadurch wird die Teilfrage 1 beantwortet.

2.2.1 Begründung der Auswahl eines Therapieansatzes

In dieser Bachelorarbeit soll ein spezifisches Teilgebiet der semantisch-lexikalischen Therapie den Aussagen Gerald Hüthers gegenübergestellt werden. Es werden also aus einem bestimmten Therapieansatz die Grundthesen zu gelingendem Lernen in der logopädischen Therapie extrahiert und mit denen Hüthers verglichen. Schlussendlich soll aufgezeigt werden, inwiefern die Ideen Hüthers innerhalb dieses Therapieansatzes schon umgesetzt werden und wie sich die Differenzen der beiden Theorien einander vermindern lassen. Damit dieser Vergleich möglichst gehaltvoll und interessant ausfällt, macht es Sinn einen Ansatz auszuwählen, der genügend verschieden von der ganzheitlichen Sichtweise Hüthers ist. Gleichzeitig soll der Ansatz aber, ebenso wie Hüthers Aussagen, mit einer wissenschaftlichen Theorie begründet und möglichst umfassend sein. Ausserdem ist es sinnvoll einen Ansatz zu wählen, der auf die Intervention mit Kindern mit einer SSES ausgerichtet ist, da, wie oben begründet, diese Gruppe im Fokus steht. Des Weiteren ist es wichtig, dass sich die Methoden dieses Ansatzes am ungestörten Spracherwerb orientieren, dass sie also entwicklungslogisch aufgebaut sind. So kann davon ausgegangen werden, dass Kinder mit einer SSES sprachliche Lernprozesse grundsätzlich auf dieselbe Art und Weise vollziehen, wie Kinder mit einer ungestörten Sprachentwicklung. Die sprachlichen Lernmechanismen und Verarbeitungsmöglichkeiten von Kindern mit einer SSES sind eingeschränkt, aber die Lernprozesse sind in ihrem Vorgang grundsätzlich identisch (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S.18). Die in Kapitel 1.4 beschriebene Gleichsetzung des neurobiologisch erklärten Lernens mit dem Lernen in der Logopädie bleibt nachvollziehbar.

Diese Beschreibungen treffen auf die Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN) zu. Der Patholinguistische Ansatz lässt sich bei den sprachsystematisch-entwicklungsorientierten Ansätzen einordnen (vgl. Kauschke & Siegmüller 2013, S. 16). Sprachspezifische oder sprachsystematische Ansätze orientieren sich an ungestörten Erwerbsprozessen und sind psycholinguistisch, also mit einer wissenschaftlichen Theorie begründet.

2.2.2 Grundlagen der Patholinguistischen Therapie

Grundgedanke der Patholinguistischen Therapie

Der Grundgedanke hinter der Patholinguistischen Therapie ist, dass Kinder mit einer SSES die Inputinformationen, die den Spracherwerb bedingen, nicht ausreichend nutzen können. Dem begegnet man, indem die Frequenz der Inhalte (Wörter bei der Wortschatzarbeit) und des entsprechenden Inputs in der Therapie erhöht wird. Es werden Informationsquellen geschaffen, die das Kind noch nicht ausreichend genutzt hat, so dass das Kind die Regularitäten im Input erkennen kann (vgl. Rupp, 2013, S. 178). Zur Umsetzung dieser Struktur ist eine individuelle Therapieplanung und somit eine Einzeltherapie nötig. Die Therapieinhalte und -ziele werden entwicklungslogisch aufeinander aufgebaut. Nach dem Patholinguistischen Ansatz können Aussprachestörungen, Störungen der Wortschatzentwicklung und grammatische Störungen therapiert werden (vgl. ebd.). Der Patholinguistische Ansatz als ein entwicklungsorientierter sprachsystematischer Ansatz verfolgt in der Therapie eine klare, vorher festgelegte Struktur. Diese orientiert sich an der individuellen Symptomatik des Kindes und an der Entwicklungslogik des Spracherwerbs. Daher folgt der Patholinguistische Ansatz nicht grundsätzlich den aktuellen Interessen des Kindes. Die patholinguistische Therapie wählt bereits etablierte Methoden und Vorgehensweisen aus, modifiziert diese und setzt die Methoden und Techniken in einer Art Baukastensystem im Rahmen der eigenen Sichtweise zueinander in Verbindung (vgl. Rupp, 2013, S. 178).

Subgruppenaufteilung nach Kauschke und Siegmüller

Kauschke und Siegmüller teilen die Subgruppen der semantisch-lexikalischen Störungen nicht nach einem Ursachen- oder Verarbeitungsmodell ein, sondern gehen eher linguistisch-deskriptiv und zusammenfassend vor. Sie gehen dabei von den klinischen Symptomen des Kindes aus (vgl. Rupp, 2013, S. 96). Die Beschreibung der Symptome, Ersatzstrategien und Fehlbenennungen ermöglichen nach Kauschke und Siegmüller (2013) noch keine klaren Rückschlüsse auf den Störungsschwerpunkt, da manche durch unterschiedliche Ursachen entstehen können. Daher unterscheiden sie mithilfe einer detaillierten Diagnostik verschiedene Subgruppen mit verschiedenen Störungsschwerpunkten. Diese Einteilung dient als Hilfestellung für eine begründete Hypothese über den Störungsschwerpunkt, welcher wiederum als Grundlage für die Therapieplanung dienen kann (vgl. S. 78). Sie unterscheiden Störungen am Wort- und Wortbedeutungsinventar, Störungen der Vernetzung und Strukturierung des mentalen Lexikons und Störungen in der Speicherung und im Zugriff (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 79 ff). Es gibt kein theoretisches Konstrukt und keine empirische Belege, die diese Strukturierung untermauern, jedoch ermöglicht die exakte Beschreibung der Symptome Hinweise und Begründungen für eine spezifische Therapieplanung (vgl. Rupp, 2013, S.97).

2.2.3 Grundthesen zu erfolgreichen Lernprozessen in der semantisch-lexikalischen Therapie nach Kauschke und Siegmüller

Allgemeine theoretische Prinzipien der Patholinguistischen Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen

Prinzip der sprachspezifischen Intervention

Kauschke und Siegmüller gehen davon aus, dass der Spracherwerb eine weitgehend eigenständige Entwicklung ist, die sich unabhängig von den kognitiven, motorischen, perzeptuellen, sozialen und emotionalen Entwicklungsschritten vollzieht, die in den ersten Lebensjahren ebenfalls eine wesentliche Rolle einnehmen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 17).

- Förderung voraussetzender Bereiche:

Der Einbezug nichtsprachlicher Auffälligkeiten in die Therapie ist nur dann ein Thema wenn eine direkte Beziehung zu den sprachlichen Symptomen besteht. Dies ist der Fall wenn das Kind beispielsweise keinen Blickkontakt halten kann, Spielregeln nicht befolgt, oder nicht in einen Dialog treten kann. In solchen Fällen kann vorbereitend oder begleitend zur sprachspezifischen Therapie am Arbeits- oder Kommunikationsverhalten des Kindes gearbeitet werden. „Wenn ein Kind weder durch verbale noch durch nonverbale Mittel Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit signalisiert, werden die Förderung der Sprechfreude und die Anregung zur Kommunikation durch Sprache in die Eingangsphase integriert. Auch die Fähigkeiten zum dyadischen Blickkontakt mit der Therapeutin sowie zum triangulären Blickkontakt zur gemeinsamen Aufmerksamkeitsausrichtung sind hier wesentlich.“(Kauschke und Siegmüller, 2013, S. 24). Kann ein Kind neue Wörter nur kontextgebunden, nicht aber für Klassen von Gegenständen und nicht für abwesende Objekte verwenden, so kann auch die Förderung der Symbolfunktion durch das Symbolspiel und symbolische Gesten angewandt werden. Für die nötigen praktischen Hinweise wird in diesen Bereichen auf Zollinger (2008) verwiesen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 24).

Auch bei der eventuell nötigen Förderung der auditiven Wahrnehmung, oder der vorbereitenden Arbeit im orofazialen und myofunktionellen Bereich bei phonetischen Störungen kommt es zur Verknüpfung von sprachlichen und nichtsprachlichen Bereichen. PLAN bedient sich nichtsprachlichen Bereichen also ausschliesslich dann, wenn eine vorbereitenden Funktion erkennbar ist (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 17).

Kommunikation & Therapieverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Wecken von Sprechfreude • nonverbales Kommunikationsverhalten / Blickkontakt • triangulärer Blickkontakt • Steigerung von Aufmerksamkeit und Konzentrationsvermögen • Regel- und Arbeitsverhalten
Aufbau der Symbolfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • Symbolspiel, symbolische Spielsequenzen • symbolische Gesten
Training der auditiven Perzeption	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeit für akustische / auditive Stimuli • Identifikation / Selektion für akustische / auditive Stimuli • Lokalisationsfähigkeit für akustische / auditive Stimuli • Differenzierungsfähigkeit für akustische / auditive Stimuli • Speicherungsfähigkeit für akustische / auditive Stimuli
Korrektur orofazialer Muskelfunktionen im Rahmen von myofunktionellen Störungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schluckmuster • Zungenruhelage • Nasenatmung • Mundschluss • orofaziales Muskelgleichgewicht • Mundmotorik

Abbildung 1: Förderung voraussetzender Fähigkeiten (Kauschke & Siegmüller, 2013, S.24)

➤ Interdisziplinarität:

Bei Auffälligkeiten in nichtsprachlichen Bereichen betonen Kauschke und Siegmüller (2013) die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit mit entsprechend spezialisierten Berufsgruppen. So sollen differenzierte Diagnosen und ein individueller Förderplan erstellt werden und es können, wenn nötig, zusätzlich zur Sprachtherapie Interventionen in nichtsprachlichen Bereichen durchgeführt werden (vgl. S. 23). Die verschiedenen Interventionsmassnahmen müssen aufeinander abgestimmt werden. Bei nichtsprachlichen Auffälligkeiten müssen die Konsequenzen für die Gestaltung der situativen Kontexte in der Sprachtherapie berücksichtigt werden (vgl. ebd.).

➤ Verschiedene sprachliche Ebenen:

Das Prinzip der sprachspezifischen Intervention gilt auch für die verschiedenen sprachlichen Ebenen. Der Patholinguistische Ansatz geht nicht davon aus, dass eine Verbesserung auf einer sprachlichen Ebene zu einem Transfereffekt auf das gesamte Sprachsystem führt. Es wird aber davon ausgegangen, dass an bestimmten Punkten im Erwerbsprozess Informationen aus einer sprachlichen Ebene zum Erkennen von Strukturen auf anderen sprachlichen Ebenen genutzt werden (genannt *bootstrapping*). Zum Beispiel ist der Aufbau einer bestimmten Wortmenge nötig, um Wortkombinationen zu produzieren, oder prosodische Informationen werden zur Erkennung von Wort- und Phrasengrenzen genutzt (vgl. ebd.). „Die Patholinguistische Therapie setzt so spezifisch wie möglich an den sprachlichen Symptomen innerhalb einer bestimmten linguistischen Ebene an und wird daraufhin konzipiert.“ (Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 17) Es wird nicht auf mehreren sprachlichen Ebenen parallel gearbeitet (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18).

Prinzip der Entwicklungsorientierung

Der Aufbau der Patholinguistischen Therapie orientiert sich am ungestörten Spracherwerb. Dieser dient als Vergleichsbasis für die Einschätzung der Störung und die Planung der Intervention. Das aktuelle Therapieziel entspricht jeweils der nächsten Stufe im ungestörten Spracherwerb, ausgehend vom sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes. „Mit dem Prinzip der Entwicklungsorientierung ist zwingend eine enge Theorie und Forschungsanbindung verbunden. Für die Therapiekonzeption werden Ergebnisse aus der psycho- und patholinguistischen Forschung genutzt...“ (Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18)

Der Patholinguistische Ansatz verfolgt in der Therapie eine klare, vorher festgelegte Struktur, die sich an der individuellen Symptomatik des Kindes und an der Entwicklungslogik des Spracherwerbs orientiert. Daher verfolgt PLAN nicht grundsätzlich den aktuellen Interessen des Kindes. Das Ziel ist es, mithilfe vielfältiger, individuell abgestimmter Methoden den stagnierten Spracherwerbsprozess zu aktivieren. Diese Methoden enthalten rezeptive und expressive Modalitäten, sowie direkte und indirekte Verfahren und werden individuell für das jeweilige Kind passend angewendet. Durch diese individuelle Ausrichtung wird der Patholinguistische Ansatz im Einzelsetting mit individueller nicht programmatischer Planung durchgeführt (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 15).

Prinzip der Aktivierung

Hierbei handelt es sich um die Reaktivierung der eigendynamischen Sprachentwicklungsprozesse des Kindes. Die Sprachentwicklung beginnt bereits vorgeburtlich mit den Fähigkeiten der frühen Sprachwahrnehmung und zieht sich durch die gesamte Vorschulzeit hindurch. Während dieser sensiblen Phase der Sprachentwicklung haben Kinder die Fähigkeit, besonders leicht die für den Spracherwerb nötigen Informationen im Input zu identifizieren und so sprachsystematisches Wissen aufzubauen (vgl. Höhle, Weissenborn, Ischebeck, 2000). Kinder mit einer SSES haben genau in diesem Bereich Mühe, da ihre Lernmechanismen und ihre Verarbeitungsmöglichkeiten eingeschränkt sind und der Input weniger effizient verarbeitet werden kann (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18). In der Patholinguistischen Therapie sollen durch die Optimierung der Bedingungen Lernmechanismen aktiviert werden. Das Sprachangebot soll so intensiviert werden, dass das Kind verschüttete Kapazitäten und Potenziale nutzen kann. Das Lernen wird aber nicht als explizite Wissensvermittlung verstanden, sondern als Nutzbarmachung von Lernmechanismen mit denen das Sprachangebot neu analysiert werden kann (vgl. ebd.). Durch den neuen sprachlichen Input bemerkt das Kind, dass sein intern repräsentiertes Wissenssystem nicht mit dem Input übereinstimmt. Es entsteht ein inneres Ungleichgewicht, durch welches eine eigendynamische Weiterentwicklung angestoßen wird. Je früher mit der Therapie begonnen wird, desto bessere Chancen bestehen, blockierte Entwicklungsprozesse noch aktivieren zu können (vgl. ebd.).

Methodische Prinzipien der Patholinguistischen Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen

Prinzip der dialogischen Einbettung

Die Sprachtherapie soll in einem natürlichen, motivierenden Dialogkontext durchgeführt werden. So kann das Kind erkennen, dass ihm die Erweiterung seiner sprachlichen Kompetenzen dabei hilft, in Kommunikation zu treten. Der Kontext wird auf das sprachliche Ziel abgestimmt und so vorstrukturiert und gestaltet. Dies steht im Gegensatz zu den naturalistischen Ansätzen, bei denen die Therapieinhalte spontan aus der vom Kind gewählten Situation entwickelt werden. Nach Kauschke und Siegmüller (2013) ist dies für eine spezifische und differenzierte Therapiekonzeption weniger geeignet (vgl. S. 18).

Prinzip der Methodenvielfalt

„In der Patholinguistischen Therapie werden verschiedene Methoden kombiniert und individuell auf das einzelne Kind abgestimmt. Für die Arbeit im Patholinguistischen Ansatz wurden fünf Methoden ausgewählt und ausgearbeitet, die auf jeder sprachlichen Ebene anwendbar sind...“ (Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 19)

In Bezug auf die semantisch-lexikalische Therapie schlägt der Patholinguistische Ansatz die Arbeit in semantischen Feldern vor. Innerhalb einer Therapiesequenz sollen unterschiedliche Wortarten verwendet werden, wobei zu Beginn vor allem Objekte und Realsituationen im Zentrum stehen, die dem Kind konkrete und reale Erfahrungen ermöglichen (vgl. Rupp, 2013, S. 179). „Diese Methoden unterscheiden sich im Hinblick auf die Direktheit der Anforderung, die geforderte Aktivität und den Grad der Bewusstheit beim Kind. Die jeweilige Auswahl, Gewichtung und Reihenfolge der Methoden ist abhängig vom Störungsbild, vom Alter und von Persönlichkeitsmerkmalen des Kindes.“ (Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 19)

Durch die Vielfalt der Methoden soll sowohl der Transport von sprachlichen Informationen umfassend abgedeckt sein, wie auch die spielerischen Bedürfnisse des Kindes genügend berücksichtigt werden. Es soll jederzeit klar sein, wie die Therapeutin vorgeht und welche Anforderungen an das Kind gestellt werden. „Mit dem Prinzip der Methodenvielfalt verbinden wir den Anspruch auf ein gezieltes und spezifisches Arbeiten am sprachlichen Symptom, auf ein kindgerechtes und individuelles Vorgehen sowie auf ein effizientes und zeitökonomisches Erreichen therapeutischer Ziele.“ (Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 19)

Die fünf auf der Ebene Semantik-Lexikon im Patholinguistischen Therapieansatz angewandten Methoden sind:

-Inputspezifizierung:

Hier wird dem Kind ein speziell aufbereiteter Input präsentiert. Es werden zwei Methoden innerhalb der Methode Inputspezifizierung unterschieden (vgl. Rupp, 2013, S. 179).

- **Inputsequenz:** Dem Kind werden Geschichten vorgelesen oder Handlungen mit der Handpuppe vorgeführt, die mit dem entsprechenden Input unterlegt sind. Das Kind ist hier Zuhörer, durch die gemeinsame Aufmerksamkeitsausrichtung des Kindes und der Therapeutin stehen aber beide in

kommunikativem Kontakt. Dieses Vorgehen wurde der Inputtherapie nach Penner und Kölliker Funk (1998) entnommen (vgl. Rupp, 2013, S. 179).

- Interaktive Inputspezifizierung: Hier handelt das Kind selbständig im gemeinsamen Spiel, ohne dass jedoch explizit eine sprachliche Äusserung des Kindes verlangt wird. In der Inputsequenz kann beispielsweise die Bedeutung einzelner Verben veranschaulicht werden (vgl. ebd.).

Die Inputspezifizierung ist als Methode besonders geeignet, um dem Kind gezielt die Informationen zu präsentieren, die es beim Ausbau seines Sprachwissens nutzen kann. Sie wird durch weitere für das jeweilige Kind passende Methoden ergänzt (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 15).

In der Therapie von semantisch-lexikalischen Störungen bietet die Inputspezifizierung für das Kind die Gelegenheit, neue Wörter hinsichtlich ihrer Wortform und Bedeutung wahrzunehmen, um so sein Lexikon zu erweitern. Durch frequentes und prägnantes Angebot soll das Kind seine Aufmerksamkeit auf die ausgewählten Wörter richten (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S.80). Die Variabilität auf der Ebene Phonologie, Grammatik und Lexikon führt dazu, dass das Kind den neuen Input sicher abspeichern und flexibel anwenden kann. Es ist sinnvoll neue Zielwörter auf dem Hintergrund bereits bekannter Wörter anzubieten (vgl. ebd.).

-Modellierung:

Unter Modellierung versteht man das den kindlichen Äusserungen nachfolgende oder vorhergehende Sprachmodell (vgl. Rupp, 2012, S. 179). Im natürlichen Spracherwerb nähert sich das Kind der Zielstruktur allmählich an. Es gleicht eigene Äusserungen mit den zielsprachlichen Äusserungen seiner Umgebungswelt ab. Es handelt sich hierbei um Dannenbauers Konvergenzprinzip (Dannenbauer, 2003). Die Modellierung nutzt dieses Verhalten, indem kindlichen Äusserungen direkt eine sprachliche Zieläusserung angefügt oder vorgeschoben wird. Im semantisch-lexikalischen Bereich werden semantisch-lexikalische Zielstrukturen fokussiert (vgl. Rupp, 2013, S. 172). Es wird vor allem auf Fehlbenennungen des Kindes durch die situationsadäquate Einsetzung der korrekten Bezeichnung reagiert. Durch dieses korrektive Feedback kann eine Sinnveränderung entstehen, was einen stärker korrigierenden Charakter hat (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 80). Um die Prägnanz des korrektiven Feedbacks zu erhöhen, sollte die Satzstruktur des Kindes, wenn möglich, beibehalten werden. Auf der semantisch-lexikalischen Ebene können die Modellierungstechniken wie folgt angewandt werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 81):

- Korrekte Wortproduktionen wiederholen, ev. mit bestätigendem Kommentar
- Korrektives Feedback – Zielwort nennen unter Beibehaltung der syntaktischen Struktur
- Alternativfrage – Zielwort und Fehlbenennung als Alternative
- Aufforderung zur Selbstkorrektur – Nachfrage
- Expansion und Extension zur Erweiterung und Ausführung des Wortfeldes
- Bei korrekter Produktion des Zielwortes die kindliche Äusserung umformen zur Verhinderung von starren Satzstrukturen (geht über die semantisch-lexikalische Ebene hinaus)

-Übungen:

Durch Übungen sollen ganz spezifische Aufgabenstellungen mit dem Kind bearbeitet werden. Sie sind klar strukturiert, entsprechen einem bestimmten Schwierigkeitsniveau und stellen eine direkte und explizite Anforderung an das Kind. Daher wird auch eine klare Anleitung und ein entsprechendes Feedback des Therapeuten nötig (vgl. Rupp, 2013, S. 174). Im Patholinguistischen Ansatz werden Übungen sinnvoll und pragmatisch in einen spielerischen Kontext integriert. Der Schwierigkeitsgrad der sprachlichen Anforderung wird durch die Komplexität der Spielhandlung, die motorischen Anforderungen, das Material und die nicht-sprachlichen Zusatzhandlungen variiert (vgl. Rupp, 2013, S. 179).

Übungen festigen die phonologische Wortform und die semantische Repräsentation der neu erworbenen Einträge. Sie sind rezeptiv und produktiv anwendbar, als Übungen zum Wortverständnis und zur Wortproduktion. Neue Begriffe sollten zur Festigung in mehreren Therapiestunden wiederholt werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 81). Die Grundlage für die Übernahme von Begriffen in die Sprachproduktion ist das Wortverständnis und die vorbereitende Arbeit an diesem. Die typische Form von Wortverständnisübungen ist das Aussuchen von Bildern nach Vorgabe des Zielwortes aus einer Auswahlmenge, die neben dem korrekten Bild Ablenker beinhaltet. Die Steigerungsform ist das Verständnis auf Satzebene, also Satz-Bild-Zuordnungsaufgaben, bei denen das Zielwort in einen Satz eingebettet ist (ebd.). Eine weitere Übungsform sind Ausgieraufgaben, bei denen nach auditiver Vorgabe von Sätzen eine Handlung mit Objekten nachgestellt wird. Hier kann der Schwierigkeitsgrad auf die gleiche Art erhöht werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 82). Übungen zur Wortproduktion sollten erst eingesetzt werden, wenn die betreffenden Wörter rezeptiv gesichert sind. Produktive Übungen dienen vor allem der Festigung von Wortform und Bedeutung. Es handelt sich normalerweise um Aufgaben zum Benennen von Bildern und Realgegenständen, wobei auf eine spielerische und funktionale Einbettung geachtet werden sollte, da Benennaufgaben für Kinder nicht immer als sinnvolle Kommunikation gesehen werden und als uninteressant wahrgenommen werden können. Direkte Übungen, bei denen die Aufmerksamkeit auf der phonologischen Wortform liegt, werden bei der Therapie von Zugriffsstörungen eingesetzt. Hier tritt die spielerische Einbettung in den Hintergrund (vgl. ebd.).

-Kontrastierung:

Unter Kontrastierung wird das Gegenüberstellen sprachlicher Strukturen verstanden. Die Bedeutung der Zielstruktur soll so veranschaulicht werden und es wird implizit einen Anreiz dazu geschaffen, diese zu erlernen und anzuwenden (vgl. Rupp, 2013, S. 172). „Eine Kontrastierungseinheit kann eingesetzt werden, um die Übernahme neuer Wörter in die kindliche Sprachproduktion herbeizuführen. Rezeptiv sind beide Zielwörter erworben produktiv jedoch nicht. In der entwicklungsauslösenden Situation wird das Kind vor die Auswahl gestellt, mit welchem Item eine Handlung ausgeführt werden soll. Je nachdem welches Item vom Kind genannt wird, handelt die Therapeutin.“ (Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 82) Das Kind verspürt so einen direkten Kommunikationserfolg. Eine nichtsprachliche Reaktion führt zum Nachdenken der Therapeutin und zum Anregen des Kindes zur Sprachproduktion durch Alternativfragen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 83).

Diese Methode wird in der Patholinguistischen Therapie auch punktuell eingesetzt, um einen Lernprozess (z.B. das Wissen über semantische Merkmale) auszulösen. Das Ziel der Methode ist es, dass das Kind den entsprechenden Kontrast erkennt (vgl. Rupp, 2013, S. 179). Im Bereich Wortschatz können z.B. Bedeutungsgegensätze (suchen - finden) oder bedeutungsunterscheidende Merkmale (Was unterscheidet den Löwen vom Tiger?) veranschaulicht werden (vgl. Rupp, 2013, S. 172).

-Metasprache:

Die Metasprache wird im Patholinguistischen Ansatz eingesetzt um mit dem Kind über Sprache, sprachliche Strukturen und sprachliche Regeln zu sprechen. Das Kind setzt sich so mit diesen Inhalten auseinander und entwickelt ausserdem ein Bewusstsein über die eigene Störung (vgl. Rupp, 2013, S. 179 f). Bei semantisch-lexikalischen Störungen wird die Metasprache vor allem in der Therapie von Zugriffsstörungen eingesetzt. Zugriffsstörungen gehen oft mit einem hohen Störungsbewusstsein einher und der Einsatz von Metasprache soll hier entlastend wirken (vgl. Kauscke & Siegmüller, 2013, S. 83). Die Therapeutin muss für jedes Kind individuell entscheiden, ob der Einsatz von Metasprache sinnvoll erscheint. Dabei gilt es das Ausmass des Störungsbewusstseins, die Bereitschaft zur expliziten Auseinandersetzung mit Sprache, das Interesse an direkten Herausforderungen und das Ausmass des Bedürfnisses nach spielerischen Anteilen zu berücksichtigen. Der Einsatz der Metasprache sollte sehr gezielt und dosiert erfolgen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 44).

Prinzip der Flexibilisierung

Das Prinzip der Flexibilisierung verlangt, dass die Zielstrukturen unabhängig von der gewählten Methode mit ausreichend Wortschatz und unter Verwendung flexibler und variabler Satzstrukturen präsentiert wird, um eine Strategie des „Auswendiglernens“ zu vermeiden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 20). Dies ist ausserdem sinnvoll, da Kinder mit einer SSES nicht nur von der Zielsprache abweichen, sondern oft auch eine ungenügende Flexibilität bei der Anwendung sprachlicher Strukturen zeigen, beispielsweise unflexible und starre Anwendungen von Satzstrukturen. So soll die Flexibilität im Verständnis und in der Produktion von Satzstrukturen erhöht werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 19).

Nachdem alle Prinzipien und Methoden für die semantisch-lexikalische Therapie innerhalb des Patholinguistischen Ansatzes beschrieben wurden, kann die **Teilfrage 1** beantwortet werden:

Welche Grundthesen zu erfolgreichen Lernprozessen in der semantisch-lexikalischen Therapie sind in den Methoden und Prinzipien der Patholinguistischen Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN) nach Kauschke und Siegmüller enthalten?

Aus den Methoden und Prinzipien der Patholinguistischen Therapie können folgende Grundthesen extrahiert werden:

Prinzip der sprachspezifischen Intervention

➤ Förderung voraussetzender Bereiche:

→ Sprachliche Lernprozesse sind unabhängig von anderen Entwicklungsbereichen und werden am erfolgreichsten unabhängig von diesen und auf einer spezifischen sprachlichen Ebene vollzogen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 17 f).

→ Nichtsprachliche Lernprozesse sollten sprachliche nur begleiten, wenn ein direkter Bezug, eine vorbereitende und bedingende Funktion des nichtsprachlichen Lernprozesses zum sprachlichen besteht. Dies kann sein (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 24):

- Kommunikations- und Therapieverhalten
- Aufbau der Symbolfunktion
- Training der auditiven Wahrnehmung

➤ Interdisziplinarität:

→ Nichtsprachliche Auffälligkeiten (Lernbereiche) sollten von den entsprechenden spezialisierten Berufsgruppen und nicht von der Logopädin behandelt werden. Die verschiedenen Interventionsmassnahmen müssen in interdisziplinärer Zusammenarbeit aufeinander abgestimmt werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 23).

→ Damit sprachliche Lernprozesse erfolgreich sind, müssen die Konsequenzen der nichtsprachlichen Auffälligkeiten für die logopädische Therapie bei der Therapieplanung berücksichtigt werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 23).

Prinzip der Entwicklungsorientierung

→ Damit sprachliche Lernprozesse möglich sind, müssen sie entwicklungslogisch aufeinander aufbauen. Ein neuer sprachlicher Lernprozess muss also an den vorhergehenden anknüpfbar sein. Die Entwicklungslogik der sprachlichen Lernprozesse basiert auf Ergebnissen der Psycho- und Patholinguistik (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18).

→ Damit ein sprachlicher Lernprozess erfolgreich ist, muss der Lernkontext und – inhalt an die individuelle Symptomatik und den Entwicklungsstand und nicht zwingend an die aktuellen Interessen des Kindes angepasst sein (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 15).

Prinzip der Aktivierung

→ Damit ein sprachlicher Lernprozess möglich ist, muss das Kind mithilfe seiner Fähigkeit der frühen Sprachwahrnehmung die nötigen Informationen aus einem geeigneten Sprachinput filtern. Der geeignete Input löst im Kind ein Ungleichgewicht aus, welches das Kind dazu bringt, sein Sprachwissen anzupassen, also

einen Lernprozess zu vollziehen um wiederum ein Gleichgewicht herzustellen. So wird eine eigendynamische Weiterentwicklung des kindlichen Sprachwissen angeregt (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 18).

→ Damit ein sprachlicher Lernprozess erfolgreich ist, muss das Kind seine Kapazitäten und Potenziale zur frühen Sprachwahrnehmung ausreichend nutzen können. Dafür braucht das Kind einen geeigneten sprachlichen Input (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 18).

→ Der geeignete sprachliche Input ist angepasst an den sprachlichen Entwicklungsstand und die Symptomatik des Kindes und nicht zwingend an seine aktuellen Interessen (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 15).

Prinzip der dialogischen Einbettung

→ Der sprachliche Lernprozess gelingt am besten in einem motivierenden, auf das sprachliche Ziel abgestimmten, vorstrukturierten Dialogkontext, in dem das Kind den kommunikativen Nutzen seiner sprachlichen Kompetenzen erkennt (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 18)

Prinzip der Methodenvielfalt

→ Sprachliche Lernprozesse sind am erfolgreichsten, wenn die für das Störungsbild, das Alter und die Persönlichkeitsmerkmale des Kindes geeigneten Methoden angewandt werden (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 19).

Die fünf auf der Ebene Semantik-Lexikon im Patholinguistischen Therapieansatz angewandten Methoden sind:

-Inputspezifizierung:

→ Sprachliche Lernprozesse sind erfolgreich, wenn das Kind und die Therapeutin durch gemeinsame Aufmerksamkeitsausrichtung in kommunikativen Kontakt stehen und dem Kind dabei der geeignete Input frequent und prägnant präsentiert wird. Der Input ist geeignet, wenn neue Wörter an den Hintergrund bereits bekannter Wörter und an den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes anknüpfen (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 80).

→ Die Aufmerksamkeit des Kindes richtet sich durch frequentes und prägnantes Angebot auf die ausgewählten Wörter (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 80).

-Modellierung:

→ Sprachliche Lernprozesse werden unterstützt, wenn einer fehlerhaften Äusserung des Kindes die korrekte Äusserungen angefügt wird (vgl. Rupp, 2013, S. 172).

-Übungen:

→ Der in sprachlichen Lernprozessen gelernte Wortschatz (semantische Repräsentation und phonologische Wortform) wird am besten rezeptiv und produktiv durch geeignete (an das sprachliche Niveau des Kindes

angepasste) und wiederholbare und steigerbare Übungen gefestigt (Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 81f).

-Kontrastierung:

→ Sprachliche Lernprozesse können durch das Gegenüberstellen von sprachlichen Strukturen ausgelöst werden, da durch die Kontrastierung die Übernahme neuer Wörter in die Sprachrezeption und -produktion angeregt wird. Entwicklungsauslösend ist dabei der direkte Kommunikationserfolg, den das Kind bei der korrekten Sprachproduktion durch die daraus erfolgende Handlung der Therapeutin verspürt (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 82).

-Metasprache:

→ Sprachliche Lernprozesse werden unterstützt, indem die Logopädin mit dem Kind über Sprache, sprachliche Strukturen und sprachliche Regeln spricht. Dies unterstützt das Verständnis von sprachlichen Inhalten und den Erwerb von unterstützenden Strategien. Das Kind, kann seine sprachliche Problematik so ausserdem besser einschätzen, was entlastend wirken soll (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 83). Die Therapeutin muss für jedes Kind individuell entscheiden, ob der Einsatz von Metasprache sinnvoll erscheint (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 44).

Prinzip der Flexibilisierung

→ Sprachliche Lernprozesse sind am erfolgreichsten und die gelernten Inhalte am flexibelsten anwendbar, wenn das sprachliche Angebot möglichst flexibel und variabel ist (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 19f).

2.3 Grundthesen zu erfolgreichen Lernprozessen nach Gerald Hüther

Das Unterkapitel 2.3 orientiert sich an Hüthers Buch „Mit Freude lernen - ein Leben lang. Weshalb wir ein neues Verständnis von Lernen brauchen“ (Hüther, 2016). Hüthers Ziel ist es, die Vorstellung darüber, was Lernen ist, zu erweitern. Hüther distanziert sich von der Vorstellung, dass Lernen etwas ist, das sich auf Institutionen wie die Schule beschränkt. Diese Vorstellung sei zu eng und verhindere eine nötige Weiterentwicklung unseres Lernbegriffs, welche dringend nötig sei (vgl. Hüther, 2016, S. 10 f). Nach Hüther kommt jeder Mensch mit einer angeborenen Lernlust auf die Welt und bringt die besten Voraussetzungen für gelingende Lernprozesse mit. Jedoch kommt vielen Menschen diese Lernlust im Verlaufe ihres Lebens abhanden und verwandelt sich in Lernfrust (vgl. ebd.). Hüthers Buch beschäftigt sich mit der Frage, weshalb dies so ist und wie dies verhindert oder verändert werden kann. Für Hüther ist Lernen nicht nur Ausdruck von Lebendigkeit, sondern auch deren Voraussetzung. Lust am Lernen ist also gleich Lust am Leben. Diese Aussage begründet und erläutert er mit seinem Wissen über biologische und evolutive Prozesse im ersten Teil des Buches. Im zweiten Teil des Buches untermauert er seine Aussagen mit Beiträgen aus eigenen Vorträgen, Aufsätzen und Interviews (vgl. Hüther, 2016, S. 11).

Da in diesem Buch alle relevanten Aussagen und Erkenntnisse Hüthers zum Thema Lernen zusammengefasst sind, werden die Inhalte des Kapitels 2.3 aus diesem Buch extrahiert. Bei Hüthers Werk handelt es sich um einen populärwissenschaftlichen Beitrag, wobei die beinhalteten Aussagen auf Hüthers langjährigen wissenschaftlichen Arbeit als Neurobiologe begründet sind. Sämtliche wissenschaftlichen Beiträge Hüthers sind auf seiner offiziellen Homepage (Hüther, 2017c) vermerkt. Zu den wissenschaftlichen Beiträgen gibt es leider keinen öffentlichen Zugang. Den Zugriff auf diese Beiträge zu ermöglichen und die treffenden Stellen aus den Texten zu ziehen und den im Buch gemachten Aussagen zuzuordnen, würde den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen. Im Buch werden ausserdem die neurobiologisch erforschten Phänomene, die zu Hüthers Aussagen führen genau und nachvollziehbar beschrieben. Daher stammen die Quellen dieses Kapitels vorrangig aus Hüthers Buch.

In Kapitel 2.3.1 wird ein Überblick über Gerald Hüthers Aussagen zum Thema Lernen vermittelt. Anschließend werden die für die semantisch-lexikalische Therapie relevanten Grundthesen aus diesen Aussagen extrahiert. Damit soll die Teilfrage 2 beantwortet werden.

2.3.1 Ein Überblick über Gerald Hüthers Aussagen zu gelingendem Lernen Lernkontexte, Vermittlungskanäle und das Spiel

Dem menschlichen Gehirn steht zu Beginn seiner Entwicklung ein Überschuss an Nervenzellen und neuronalen Verknüpfungsoptionen zur Verfügung. Bestimmte Nervenzellen bleiben sogar zeitlebens teilungsfähig und können neue Fortsätze und synaptische Verknüpfungen bilden. So sind strukturelle Verankerungen von Lernerfahrungen durch Erweiterung, Überformung oder Reorganisation neuronaler Verschaltungsmuster möglich. Lernerfahrungen werden strukturell also physisch im Hirn verankert. Gehirne sind formbar (vgl. Hüther, 2016, S. 23). Entscheidend ist für uns Menschen daher nicht mehr ein genetisches Programm, das eine bestimmte Anzahl an Vernetzungsoptionen vorgibt, sondern wie viel vom Angebot an Verknüpfungs-

möglichkeiten tatsächlich als funktionelle Verschaltungsmuster (Lernergebnisse) stabilisiert werden kann (vgl. Hüther, 2016, S. 24). Je jünger ein Mensch ist, desto formbarer ist dessen Gehirn noch (vgl. Hüther, 2016, S. 86). Je vielfältiger dann der Kontext ist, in dem ein Lerninhalt dem Lernenden präsentiert und erfahrbar gemacht wird und je intensiver der Bezug ist, den er oder sie zu diesem Inhalt und zu den im Lernprozess Beteiligten herstellen kann und je mehr Gelegenheiten der Lernende hat diesen Inhalt zu entdecken, zu erkunden und zu erproben, desto komplexer werden die Verschaltungsmuster, durch die der Lerninhalt im Gehirn des Lernenden stabilisiert wird, desto besser wird der Lerninhalt verankert (vgl. Hüther, 2016, S. 24). Kinder lernen am besten, wenn sie den Lernstoff selbst bestimmen können, durch Versuch und Irrtum und durch Wiederholung. So haben sie die Ruhe und Zeit zum aufmerksamen Beobachten und zum intensiven Üben und Ausprobieren. Sie wollen entdecken und ihr angeborenes Neugierverhalten und ihre Gestaltungslust ausleben (vgl. Hüther, S. 109 f). Der beste Raum für diese Erfahrungen ist das freie Spiel. Spielen ist Potenzialerkundung. Im Spiel können Kinder ihre Umwelt und ihre Fähigkeiten erkunden und erproben und nachhaltige Lernerfahrungen machen (vgl. Hüther, 2016, S. 135).

Aufmerksamkeit

Damit Lernen stattfinden kann, muss im Lernenden eine Inkohärenz, ein Ungleichgewicht entstehen. Der Auslöser für diese Inkohärenz kann etwas Neues sein, das von aussen einwirkt, eine äussere Inkohärenz (Anforderung, Problem, Aufgabe) oder es kann eine innere Inkohärenz sein (inneres Bedürfnis). So entsteht im Organismus ein charakteristisches Erregungsmuster. Der Organismus lenkt seine Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Phänomen und setzt sich dazu in Beziehung, öffnet sich also für einen Lernprozess (vgl. Hüther, 2016, S. 37). Nicht jede äussere Einwirkung führt zu einer inneren Inkohärenz. Damit eine Inkohärenz bestehen bleibt, darf sie nicht durch ein bereits vorhandenes Reaktionsmuster, also eine bereits verankerte Lernerfahrung beantwortbar sein (vgl. ebd.). Dies ist abhängig von den Vorerfahrungen der Person. Nicht jedes bereits vorhandene Reaktionsmuster entspricht der Intention des Lehrenden. Wenn sich ein einmal entstandenes Denk-, Fühl-, oder Handlungsmuster festgefahren hat, ist es schwer dieses durch eine neue Lernerfahrung zu verändern (vgl. Hüther, 2016, S. 39). Diese Thematik wird unter dem Punkt „Ungünstige und günstige Vorerfahrungen und daraus entstandene Haltungen, innere Einstellungen und Überzeugungen“ näher erläutert.

Begeisterung und emotionale Bedeutsamkeit

Nachhaltig gelernt wird etwas nur, wenn ein neues Erregungsmuster auch strukturell in Form eines neuen synaptischen Verknüpfungsmusters verankert werden kann. Dazu muss die Wahrnehmung gleichzeitig mit einer Aktivierung der emotionalen Zentren in den tiefer liegenden Strukturen des Gehirns erfolgen (vgl. Hüther, 2016, S. 62). Die in alle Hirnbereiche verzweigten Fortsätze der Nervenzellen dieser emotionalen Zentren schütten bei ihrer Aktivierung spezielle Botenstoffe aus, die zu einer vermehrten Freisetzung von neuroplastischen Wachstumsfaktoren führen. Diese führen wiederum dazu, dass strukturelle Umbauprozesse neuronaler Netzwerke, das Auswachsen neuer Fortsätze und die Neubildung und Stabilisierung synaptischer Verknüpfungen ausgelöst werden. Der Lerninhalt muss also für die Person wichtig, das heisst subjektiv be-

deutsam sein, damit er auch strukturell und somit nachhaltig abgespeichert wird. Nur dann werden diese emotionalen Bereiche aktiviert (vgl. Hüther, 2016, S. 39).

Bedeutsam ist für den Lernenden nicht die Inkohärenz, das Erregungsmuster, sondern die Reaktionsmuster, also die Lösung, die dieser findet um die aufgetretene Störung auszugleichen. Wir freuen oder begeistern uns sogar für die Lösung und das führt zur Aktivierung der emotionalen Zentren und zur Freisetzung der neuroplastischen Botenstoffe, die für die strukturelle Verankerung der Lernerfahrung verantwortlich sind (vgl. Hüther, 2016, S. 45). Gelernt wird die Lösung, die man zur Wiederherstellung der inneren Ordnung findet. Diese Lösungen wird als Reaktions- und Antwortmuster im Innern verankert und ist für das betreffende Individuum bedeutsam (vgl. ebd.).

„Mit anderen Worten: Immer dann, wenn man sich für etwas begeistern kann, wird im Hirn eine Art Giesskanne in Gang gesetzt, die einen Dünger freisetzt, der die im Zustand der Begeisterung besonders intensiv genutzten neuronalen Netzwerke zum Wachsen bringt...Kleine Kinder begeistern sich noch fünfzigmal am Tag. Deshalb können sie auch so viel lernen“ (Hüther, 2016, S. 101).

Ein Lerninhalt kann aus verschiedenen Gründen bedeutsam sein:

- Emotional aufgeladen und damit bedeutsam ist für den Lernenden, was aus einem persönlichen Bedürfnis entsteht, oder einer Begabung entspricht, also aus eigener Entdeckerfreude und Gestaltungslust entsteht. (vgl. Hüther, 2016, S. 62 f.)
- Emotional aufgeladen, also bedeutsam für den Lernenden, kann ein Inhalt sein, wenn die Person, die ihn uns vermittelt bedeutsam für ist, wenn wir also eine emotionale Beziehung zu der Person haben (vgl. Hüther, 2016, S. 63).
- Ein Lerninhalt sollte nicht durch Belohnung oder Bestrafung emotional aufgeladen sein. Der Lerninhalt wird dann mit Belohnung oder Bestrafung verknüpft. so wird vor allem gelernt, wie man Belohnung erreicht und Bestrafung vermeidet. Die Verankerung des Lernstoffs ist dann nur ein Nebeneffekt (vgl. Hüther, 2016, S. 63).

Ungünstige und günstige Vorerfahrungen und daraus entstandene Haltungen, innere Einstellungen und Überzeugungen

Was für einen Lernenden bedeutsam ist, sprich seine emotionalen Zentren aktiviert, ist individuell verschieden und hängt von den Vorerfahrungen ab, die der Lernende gemacht hat. Die Inkohärenz (das Erregungsmuster) muss für eine gewisse Zeit fortbestehen. Eine äussere Veränderung, die im Innern nichts bewirkt oder eine innere Veränderung, der mit einer bereits vorhandenen und effizienten Reaktion (Reaktions- und Antwortmuster) begegnet werden kann, bleibt für den Lernenden bedeutungslos (vgl. Hüther, 2016, S. 43 f). Nur durch sein Fortbestehen gewinnt ein Erregungsmuster also an Bedeutsamkeit. Die vorhandenen Reaktions- und Antwortmuster sind von Person zu Person je nach ihren vorhergehenden Lernerfahrungen unterschiedlich (vgl. ebd.).

Verschiedene Arten von Vorerfahrungen wirken unterschiedlich auf den Lernprozess ein. Es gibt Vorerfahrungen, die günstig auf einen Lernprozess einwirken und solche, die diesen ungünstig beeinflussen. Letztere werden dann, wenn sie sich häufen, zu hinderlichen festen Überzeugungen (vgl. Hüther, 2016, S. 108).

Um etwas Neues hinzuzulernen müssen wir uns mit dem Lerninhalt in Beziehung setzen und den neuen Inhalt an bereits vorhandene Lernerfahrungen anknüpfen. Die Voraussetzung dafür, dass wir bereit sind uns auf etwas Neues einzulassen, ist umso besser, je grösser das Vertrauen ist, mit dem wir neuen Dingen begegnen (vgl. ebd.). Das Gegenteil von Vertrauen ist Angst. Verunsicherung, Angst und Druck erzeugen im Gehirn Unruhe und Erregung. Unter diesen Bedingungen ist es unmöglich, den neuen Lerninhalt, also die über die Sinneskanäle eintreffenden Wahrnehmungsmuster, mit bereits abgespeicherten Erinnerungen abzugleichen und an diese anzuknüpfen. Es kann nichts Neues hinzugelernt und im Gehirn verankert werden. Sogar bereits gelernte Inhalte sind dann nicht mehr abrufbar und man verfällt zurück auf das, was noch funktioniert – ältere, früh entwickelte und fest eingefahrene Denk- und Verhaltensmuster: Angriff, Verteidigung, Rückzug. Durch solche von Angst gezeichneten, ungünstigen Erfahrungen verlieren Kinder ihre Offenheit, ihr Vertrauen und ihre Neugier und so auch die Fähigkeit, sich auf Neues einzulassen (vgl. ebd.).

Die im Verlaufe des Lebens individuell von jedem Menschen gemachten Erfahrungen verankern sich im Frontalhirn. Durch sie entstehen innere Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen, die sich in der Art und Weise äussern, wie ein Mensch bewertet, was ihm im Leben begegnet und wie er sich in bestimmten Situationen verhält (vgl. Hüther, 2016, S. 99).

Ungünstigen Vorerfahrungen lässt sich entgegenwirken, indem man den Kindern neue günstige Erfahrungen ermöglicht, die sie ihr Vertrauen festigen oder wiederfinden lassen. Nur so kann die für das Lernen nötige innere Ruhe und Offenheit entstehen (vgl. Hüther, 2016, S. 109).

Zu diesem Bereich hat Gerald Hüther zahlreiche wissenschaftliche Beiträge geschaffen, in denen er die enorme Plastizität des Gehirns verdeutlicht und aufzeigt, wie neue Erfahrungen neurobiologische Strukturen verändern und wie Angst und Stress auf unser Gehirn einwirken. Er hat auch verdeutlicht, wie bedeutsam zwischenmenschliche Beziehungen und andere Bereiche des sozialen Lebens sind und wie diese auf unsere Gehirnentwicklung und -umstrukturierung einwirken (vgl. Hüther, 2017a).

„Ein entscheidender Schlüssel zum Verständnis der z. T. sehr unterschiedlichen bis dahin bekannten Effekte von Angst und Stress auf die Funktion und die innere Organisation des Gehirns war die Unterscheidung zwischen „kontrollierbaren“ und „unkontrollierbaren“ Belastungen. Kontrollierbare Belastungen, also bewältigbare Herausforderungen führen zu einer Verstärkung der zur Bewältigung eingesetzten Funktionen, Bereiche und Strukturen im Gehirn. Unkontrollierbare Belastungen hingegen haben eine fortschreitende Destabilisierung bereits herausgebildeter Reaktionsmuster und Vernetzungen zur Folge. Damit eröffnen sich bis dahin nicht vorhandene Möglichkeiten für eine tiefgreifende Reorganisation bereits etablierter neuronaler Netzwerke und Verschaltungen.

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es niemals die objektiven Gegebenheiten, sondern die subjektiven Bewertungen dieser Gegebenheiten sind, die ausschlaggebend dafür sind, ob eine Belastung von einer Person als „kontrollierbar“ oder als „unkontrollierbar“ bewertet und empfunden wird. Und von dieser

subjektiven Bewertung hängt es dann auch ab, welche akuten Reaktionen und welche langfristigen Auswirkungen im Gehirn und im Körper der betreffenden Person psychische Belastungen zur Folge haben.“ (Hüther, 2017b)

Ob ein Lerninhalt als bewältigbar oder unkontrollierbar wahrgenommen wird, wird durch die im vorhergehenden Punkt erwähnten günstigen und ungünstigen Vorerfahrungen mitbestimmt. Lernen ist immer ein Prozess, der auf vorangegangenen Lernprozessen aufbaut, diese erweitert oder neu zusammensetzt. Alle Lernprozesse des Nervensystems und des Gehirns sind vom vorhergehenden Erwerb eines Spektrums entsprechender Reaktionsmuster (Lernerfahrungen) abhängig. Deshalb kann auch mit einem Gehirn nie etwas wirklich Neues gelernt werden, sondern immer nur erweitert und neu kombiniert werden, was schon in vorhergehenden Lernerfahrungen angelegt und im Gehirn verankert wurde (vgl. Hüther, 2016, S. 51 f.).

Beziehung

Durch eine innere Inkohärenz und dem daraus folgenden Lernvorgang innerhalb eines einzelnen Menschen wird immer auch dessen Umwelt beeinflusst. Die Veränderung des Individuums, also neu gelernte Reaktionsmuster und Verhaltensweisen, zwingen dessen Umfeld, sich mit diesen auseinanderzusetzen und sich allenfalls anzupassen. Es entstehen darum auch im Umfeld Inkohärenzen und Kohärenzen werden wiederum angestrebt (vgl. Hüther, 2016, S. 54 f.). So hat jeder Mensch alles, was er weiss und kann von anderen Menschen gelernt. Allein könnte weder laufen noch sprechen gelernt werden. Menschen brauchen andere Menschen, die ihnen zeigen, wie es geht. Die Erfahrungen in Kontakt zu anderen Menschen sind es auch, die das Bedürfnis wecken, das Entdeckte selbstständig weiterzulernen. Dies gilt für jeden einzelnen. Deshalb müssen Menschen mit anderen Menschen in Beziehung treten können, um deren Wissen und Können zu übernehmen (vgl. Hüther, 2016, S. 57). Lernen kann also nur in Beziehung stattfinden. Je besser Kinder schon früh in Beziehung zu anderen Menschen treten können und je reichhaltiger das Spektrum der Lernerfahrungen der Personen ist, von denen sie lernen, desto reichhaltiger wird das Wissen und Können und werden die Vorstellungen und Erfahrungen des heranwachsenden Kindes (vgl. Hüther, 2016, S. 58).

Dazu braucht es Beziehungen, in denen es zu Begegnungen auf einer Ebene, von Subjekt zu Subjekt kommt, sprich Beziehungen, in denen man sich in seiner Einzigartigkeit gesehen und wertgeschätzt fühlt. Nur dann entsteht die Bereitschaft, sich zu öffnen und von einer anderen Person zu lernen und nur dann kann ein Einzelner, die in ihm angelegten Potenziale wirklich entfalten. Kinder erkunden spielend und fragend die Welt und erleben sich dabei als Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse – als Subjekte (vgl. Hüther, 2016, S. 70).

„Daran werden sie gehindert, sobald jemand ihnen etwas beizubringen versucht. Dann erleben sie sich nicht mehr als Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse. Sie werden zu Objekten von Belehrungen, von Erziehungs- und Unterrichtsmassnahmen, von Erwartungen und Bewertungen gemacht. Sie fühlen sich dann nicht mehr in ihrer Einzigartigkeit – als Subjekte – gesehen und wertgeschätzt. Sie erleben das als schmerzhaft, unangenehme Erfahrung, haben also ein Problem, das sie lösen müssen.“ (Hüther, 2016, S. 70)

Was also wichtig ist, wenn man einem Kind etwas beibringen will, ist die Kontaktaufnahme auf Augenhöhe. Der Lehrende muss wahrnehmen, an welchen Stellen das Interesse und die Begeisterung des Kindes sichtbar wird (vgl. Hüther, 2016, S. 140f). Damit man Kinder auch Lerninhalte näher bringen kann, die sie nicht aus eigener Intention fokussieren, muss der Lehrende die Fähigkeit haben, den Lernenden für diesen Inhalt zu begeistern. Er muss den Lernenden einladen, ermutigen und inspirieren sich für einen Lernprozess zu öffnen (vgl. Hüther, 2016, S. 140). Dieses Phänomen wird in der Gehirnforschung „Soziale Resonanz“ genannt. Wenn ein Mensch die Antwort auf eine Frage oder die Lösung für ein Problem findet und sich jemand gemeinsam mit diesem Mensch über den Lerninhalt freut, dann findet eine wechselseitige Verstärkung von Gefühlen statt, die dazu führt, dass das Gefühl der Begeisterung von einem Menschen zum anderen übertragen wird (vgl. Hüther, 2016, S. 110).

Die Aufbereitung der Aussagen Gerald Hüthers führt zur Beantwortung der zweiten Teilfrage dieser Bachelorarbeit:

Welche Grundthesen für einen erfolgreiche Lernprozess beschreibt Gerald Hüther?

Aus den vorhergehenden Aussagen Hüthers ergeben sich folgende für die semantisch-lexikalische Therapie relevanten Grundthesen:

Lernkontexte, Vermittlungskanäle und das Spiel

→ Damit ein Lerninhalt optimal abgespeichert werden kann, muss der Lernende einen möglichst intensiven Bezug zu diesem herstellen können. Der Inhalt sollte darum über möglichst vielfältige Kanäle und Kontexte vermittelt, entdeckt, erkundet und erprobt werden (vgl. Hüther, 2016, S. 24).

→ Das Spiel ist die effektivste Lernform der frühen Kindheit (vgl. Hüther, 2016, S. 135).

Aufmerksamkeit

→ Damit ein Lernprozess möglich ist, muss die Aufmerksamkeit des Lernenden auf den Lerninhalt fokussiert bleiben. Die Aufmerksamkeit bleibt auf den Lerninhalt fokussiert, wenn im Lernenden eine Inkohärenz entsteht und bestehen bleibt. Eine Inkohärenz bleibt bestehen, wenn der Lernende noch kein vorhandenes Reaktionsmuster, also keine innere Antwort oder Lösung, für die Anforderung bereit gestellt hat (vgl. Hüther, 2016, S. 37).

Begeisterung und emotionale Bedeutsamkeit

→ Ein Lerninhalt muss für den Lernenden subjektiv bedeutsam, also emotional geprägt sein, damit er nachhaltig abgespeichert werden kann (vgl. Hüther, 2016, S. 39). Das heisst der Lerninhalt, also die Lösung für ein Problem, eine Anforderung oder eine Frage, muss den Lernenden begeistern (vgl. Hüther, 2016, S. 45).

Begeisterung führt dazu, dass ein Lerninhalt nachhaltig gelernt wird (vgl. Hüther, 2016, S. 101).

→ Ein Lerninhalt ist für den Lernenden subjektiv bedeutsam, also emotional geprägt durch:

- ein persönliches Bedürfnis oder eine persönliche Begabung (vgl. Hüther, 2016, S. 62 f).
- eine emotionaler Beziehung zu der den Lerninhalt vermittelnden Person (vgl. Hüther, 2016, S. 63).
- durch Belohnung oder Bestrafung. - Dies sollte unbedingt vermieden werden (vgl. Hüther, 2016, S. 63).

Ungünstige und günstige Vorerfahrungen und daraus entstandene Haltungen, innere Einstellungen und Überzeugungen

→ Ob ein Lerninhalt für den Lernende subjektiv bedeutsam ist, hängt von den Vorerfahrungen ab, die der Lernende gemacht hat (vgl. Hüther, 2016, S. 43 f).

→ Ungünstige durch Angst und Druck geprägte Erfahrungen hemmen den Lernprozess und günstige durch Vertrauen geprägte Erfahrungen unterstützen denselben (vgl. Hüther, 2016, S. 108).

→ Wenn durch ungünstige Vorerfahrungen ungünstige innere Haltungen und Überzeugungen gegenüber Lernprozessen entstanden sind, dann muss der Lehrende dem Kind neue günstige Erfahrungen ermöglichen, die es erneut für Lernprozesse öffnen (vgl. Hüther, 2016, S. 109).

→ Ein Lerninhalt sollte vom Lernenden als herausfordernd aber gleichzeitig bewältigbar wahrgenommen werden. Ob der Lerninhalt auf diese Weise wahrgenommen wird, ist wiederum individuell verschieden und hängt von den Vorerfahrungen des Lernenden ab (vgl. Hüther, 2017b).

→ Der Lernende muss neue Lerninhalte mit bereits vorhandenem Wissen aus vorangegangenen Lernprozessen abgleichen und an diese anknüpfen können. Dies ist nur möglich, wenn die Lernatmosphäre im Gehirn des Lernenden Ruhe schafft. Konkret heisst dies eine Lernatmosphäre frei von Angst und Stress und voller Vertrauen (vgl. Hüther, 2016, S. 108).

Beziehung

→ Lernen kann nur in Beziehung zu anderen Menschen stattfinden. Der Lehrende muss mit dem Lernenden in Beziehung treten können, um dessen Wissen und Können zu übernehmen (vgl. Hüther, 2016, S. 57).

→ Damit ein Lernprozess möglich ist, muss er in einer Beziehung von Subjekt zu Subjekt stattfinden. Das heisst, der Lehrende muss eine innere Haltung haben, die es möglich macht, dem Lernenden auf Augenhöhe zu begegnen. Der Lernende darf nicht zum Objekt von Erwartungen und Bewertungen gemacht werden. Der Lehrende muss dem Lernenden gegenüber eine wertschätzende Haltung haben, um zu erreichen, dass der Lernende sich für dessen Lerninhalte öffnet (vgl. Hüther, 2016, S. 70).

→ Kinder lernen am besten durch gemeinsames Erleben und als Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse – als Subjekte. Daher sollte der Lehrende dem Interesse des Kindes folgen (vgl. Hüther, 2016, S. 140f).

→ Wenn der Lehrende dem Lernenden einen Lerninhalt näher bringen will, der nicht dessen spontanen Interesse entspricht, muss der Lehrende den Lernenden für diesen Lerninhalt begeistern können (vgl. Hüther, 2016, S. 140).

2.4 Eine vergleichende Betrachtung

Die aus den Methoden und Prinzipien der Patholinguistischen Therapie hervorgehenden Grundthesen zu erfolgreichen Lernprozessen in der semantisch-lexikalischen Therapie werden nachfolgend den Grundthesen Hühthers gegenübergestellt. Es werden für jedes Prinzip und jede Methode Überschneidungen und Unterschiede aufgezeigt und diskutiert. Möglichkeiten Hühthers Ideen auf die Patholinguistische Therapie anzuwenden werden synthetisiert. Im abschliessenden Fazit werden die Ergebnisse zusammengefasst. Die Hauptfrage dieser Bachelorarbeit wird so beantwortet.

Aus Gründen der Lesbarkeit werden die jeweiligen Thesen in der Gegenüberstellung nicht mehr aufgeführt. Die Grundthesen nach Kauschke und Siegmüller sowie Hüther befinden sich zu Referenzzwecken im Anhang.

2.4.1 Beantwortung der Fragestellung

Wie lassen sich die Ideen des Neurobiologen Gerald Hüther für einen erfolgreichen Lernprozess bei Kindern in die semantisch-lexikalische Therapie übertragen?

Gegenüberstellung der Grundthesen

Prinzip der sprachspezifischen Intervention

- Förderung voraussetzender Bereiche:

Das Prinzip der sprachspezifischen Intervention widerspricht Hühthers Ideen. Hüther (2016) hält fest, dass die Entwicklung des menschlichen Gehirns nicht vordergründig von einem genetischen Programm abhängig ist, das eine bestimmte Anzahl an Vernetzungsoptionen vorgibt, sondern davon wieviel vom Angebot an Verknüpfungsmöglichkeiten genutzt wird und so als Lernergebnisse stabilisiert werden kann (vgl. S. 24). Nach Hüther (2016) ist eine Trennung zwischen der Hirnentwicklung und der Entwicklung des Verhaltens, Denkens und Fühlens, wie auch des Gedächtnisses nicht möglich (vgl. S. 104). Das heisst die verschiedenen Entwicklungsbereiche sind miteinander verknüpft. So ist auch der Spracherwerb ein Teil dieses Entwicklungsnetzes und kann nicht isoliert betrachtet werden. Die Lerninhalte werden optimal abgespeichert, indem sie mit anderen Entwicklungsbereichen verknüpft werden und in möglichst abwechslungsreiche Kontexten und über möglichst viele Kanäle vermittelt werden (vgl. Hüther, 2016, S.24).

Auch beim Patholinguistischen Ansatz wird nicht davon ausgegangen, dass sprachliche Lernprozesse in der Logopädie völlig isoliert von anderen Entwicklungsbereichen stattfinden. Bedingenden Faktoren wie der Sprechfreude und Motivation werden durchaus Beachtung geschenkt (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 24). Für Hüther ist die subjektive Bedeutsamkeit des Lerninhalts und die Verknüpfung der verschiedenen Entwicklungsbereiche jedoch stets zentral, während motivationale Aspekte und weitere nichtsprachliche Entwicklungsbereiche bei Kauschke und Siegmüller Mittel zum Zweck sind (vgl. ebd.). Nichtsprachliche Bereiche werden beim Patholinguistischen Ansatz erst relevant, wenn es zu Auffälligkeiten in diesen Bereichen kommt und eine bedingende oder vorbereitende Funktion besteht (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 23).

Hier zeigt sich das Spannungsfeld indem Hüthers ganzheitliche Aussagen und die sprachspezifischen Aussagen von Kauschke und Siegmüller stehen. Innerhalb der Patholinguistischen Therapie ist das Wissen und die kognitiven Verarbeitungssysteme, die die Sprachfähigkeit ausmachen zentral bezüglich sprachlicher Lernprozesse. Hüther geht bei allen Lernprozessen davon aus, dass die Lerninhalte optimal abgespeichert werden, indem sie mit anderen Entwicklungsbereichen verknüpft werden und über möglichst vielfältige Kontexte vermittelt werden (vgl. Hüther, 2016, S. 24). Es zeigt sich ein ziemlich klarer Gegensatz: Der Patholinguistische Ansatz empfiehlt sprachliche Auffälligkeiten isoliert anzugehen, Hüther empfiehlt möglichst viele Entwicklungsbereiche zu vernetzen und miteinzubeziehen.

➤ Interdisziplinarität:

Kauschke und Siegmüller (2013) stellen fest, dass es wichtig ist, nichtsprachliche Auffälligkeiten bei der Planung der Therapie zu berücksichtigen und interdisziplinär mit den entsprechenden spezialisierten Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. So wird ein möglichst vollständiges Entwicklungsprofil des Kindes erstellt. Dem Kind können die bestmöglichen, aufeinander abgestimmten Hilfestellungen geboten werden und die relevanten Informationen von den entsprechenden spezialisierten Berufsgruppen können in der logopädischen Therapie berücksichtigt werden (vgl. S. 23). Hier zeigt sich eine Parallele zu Hüther: Auffälligkeiten in jeglichen Entwicklungsbereichen können zu Erfahrungen führen, die Lernprozesse hemmen oder sie sind gar durch negative Erfahrungen verursacht worden (vgl. Hüther, 2016, S. 108 f). Diese Erfahrungen müssen im logopädischen Setting berücksichtigt werden. Sind die Auffälligkeiten im nichtsprachlichen Bereich durch ungünstige Erfahrungen verursacht worden, ist es die Aufgabe der Therapeutin, dem Kind neue günstige Erfahrungen zu ermöglichen. So werden negative Vorerfahrungen aktiv durch Positive überschrieben, Auffälligkeiten vermindert und Lernerfolge möglich (vgl. Hüther, 2016, S.109). Sind es wiederum die Auffälligkeiten selbst, die zu negativen Erfahrungen geführt haben, sollen Erfahrungsräume geschaffen werden, in denen sich diese Auffälligkeiten des Kindes nicht weiter negativ auswirken. Das Kind macht so automatisch neue günstige Erfahrungen (vgl. Hüther, 2016, S. 109). In beiden Fällen können durch ungünstige Vorerfahrungen entstandene innere Haltungen und Überzeugungen verändert werden. So kann das Kind sich für die Lernprozesse in der logopädischen Therapie öffnen (vgl. Hüther, 2016, S. 109).

Der Patholinguistische Ansatz bezieht aber andere Entwicklungsbereiche nur mit ein, wenn diese Hindernisse darstellen. Individuelle Potenziale aus anderen Entwicklungsbereichen werden nicht für die logopädische Therapie genutzt (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 23). Wenn die Therapeutin dem Kind jedoch neue günstige Erfahrungen ermöglichen möchte, stellen genau diese Potenziale nach Hüther eine wertvolle Ressource dar. Die Nutzung und Entfaltung von Potenzialen ist zentral in Hüthers Lerntheorie. Eine gesunde Lernatmosphäre ist für ihn ein Kontext, in dem die Stärken und Fähigkeiten eines Individuums wertgeschätzt und entfaltet werden (vgl. Hüther, 2016, S. 170).

Indem mithilfe interdisziplinärer Zusammenarbeit ein ganzheitliches Bild des Kindes entsteht, können in der Therapie Erfahrungsräume geschaffen werden, die sich günstig auf nachfolgende Lernprozesse auswirken

und allfällige negative innere Haltungen verändern (vgl. Hüther, 2016, S. 109). Meinen Kauschke und Siegmüller, dass sie Auffälligkeiten in nichtsprachlichen Bereichen auf diese Art und Weise berücksichtigen wollen, dann entspräche dies durchaus den Ideen Hüthers und diese würden hier angewandt. Der Patholinguistische Ansatz bezieht nichtsprachliche Auffälligkeiten jedoch erst mit ein, wenn diese Hindernisse darstellen. Die Nutzung und Entfaltung von individuellen Potenzialen ist nicht vorgesehen. Für Hüther ist dies jedoch zentral (vgl. Hüther, 2016, S.104). Es zeigt sich hier, dass Hüthers ganzheitliche Denkweise dazu führen würde, dass im therapeutischen Bereich weniger Spezialisten an einzelnen Entwicklungsbereichen arbeiten. Für ihn macht dies wenig Sinn, da die Lernprozesse durch die Vernetzung verschiedener Entwicklungsbereiche am erfolgreichsten sind. Ausserdem ist es seiner Meinung nach auch gar nicht möglich diese Entwicklungsbereiche voneinander zu isolieren (vgl. ebd.).

Prinzip der Entwicklungsorientierung

Kauschke und Siegmüller sowie Hüther gehen davon aus, dass ein neuer sprachlicher Lernprozess an den vorhergehenden anknüpfbar sein muss (vgl. Hüther, 2016, S. 108). Bei Kauschke und Siegmüller muss dazu vordergründlich der sprachliche Entwicklungsstand des Kindes geklärt sein und der Inhalt der Therapie auf den darauf folgenden Entwicklungsschritt ausgerichtet sein (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18). Hüther betont jedoch, dass es ausserdem nur in einer stressfreien Atmosphäre, die im Gehirn des Lernenden Ruhe schafft, möglich ist, neue Lerninhalte an vorhergehende anzuknüpfen (vgl. Hüther, 2016, S. 108). Kauschke und Siegmüller gehen davon aus, dass der Lernkontext und -inhalt an die individuelle Symptomatik und den Entwicklungsstand und nicht zwingend an die aktuellen Interessen des Kindes angepasst sein muss (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 15). Dies widerspricht Hüther, welcher betont, dass erfolgreiches Lernen die Begeisterung des Lernenden bedingt. Begeistert sind Kinder, wenn sie sich als Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse wahrnehmen und subjektiv bedeutsame Lerninhalte selbst wählen können. Daher sollte der Lehrende dem Interesse des Kindes folgen (vgl. Hüther, 2016, S. 140f).

Hüther sowie Kauschke und Siegmüller sind sich einig, dass neue sprachliche Lerninhalte an vorhandenes Wissen und somit an den Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein sollen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18). Hüther betont, dass zusätzlich eine stressfreie, vertrauensvolle Lernatmosphäre nötig ist. Dieser Aspekt wird innerhalb des Patholinguistischen Ansatzes nicht erwähnt, wobei eine stressfreie Lernatmosphäre immer die erwünschte Voraussetzung für eine Lernsituation ist. Hüther erklärt aber, dass der Lerninhalt ohne diese Voraussetzung nicht anknüpfbar ist (vgl. Hüther, 2016, S. 108). Möchte man Hüther innerhalb des Patholinguistischen Ansatzes anwenden, sollte eine stressfreie, vertrauensvolle Lernatmosphäre genauso zentral sein wie die Ausrichtung der Therapieinhalte am sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes.

Für Kauschke und Siegmüller ist das Interesse des Kindes nicht zentral. Der Lernkontext und -inhalt soll die individuelle Symptomatik und den Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 15). Diese Aussage liesse sich nur mit Hüthers Haltung vereinbaren, wenn davon ausgegangen

werden kann, dass die Therapeutin das Interesse des Kindes für den Lerninhalt wecken kann, wenn dieser nicht dessen spontanen Interesse entspricht (vgl. Hüther, 2016, S.140).

Prinzip der Aktivierung

Nach Hüther und dem Patholinguistischen Ansatz muss im Kind ein Ungleichgewicht entstehen, damit ein sprachlicher Lernprozess angestossen wird. Der geeignete sprachliche Input löst nach Kauschke und Siegmüller dieses Ungleichgewicht aus. Der geeignete sprachliche Input ist der, der dem nächsten sprachlichen Entwicklungsschritt entspricht und an die Symptomatik des Kindes angepasst ist (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18). Dies entspricht Hüther, denn dieser erklärt, dass ein Ungleichgewicht im Lernenden entstehen und bestehen bleiben muss, damit ein Lernprozess möglich ist. Dies ist der Fall, wenn die äussere Anforderung neu ist, also noch keine innere Antwort, das heisst kein Reaktionsmuster vorhanden ist (vgl. Hüther, 2016, S. 37). Ausserdem muss der neue Lernprozess an den vorhergehenden anknüpfbar sein (vgl. Hüther, 2016, S. 108). Genauso verhält es sich mit dem geeigneten sprachlichen Input des Patholinguistischen Ansatzes, der entwicklungslogisch auf dem vorherigen aufbaut.

Damit das Kind seine Potenziale der frühen Sprachwahrnehmung nutzen kann, ist für Kauschke und Siegmüller jedoch vor allem der geeignete sprachliche Input relevant und nicht zwingend das Interesse des Kindes (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 15). Dies wurde schon im vorhergehenden Punkt bezüglich der Grundthesen zum *Prinzip der Entwicklungsorientierung* diskutiert. Hüther betont wie wichtig die emotionale Bedeutsamkeit des Lerninhalts und eine geeignete stressfreie Lernatmosphäre ist (vgl. Hüther, 2016, S. 45, S. 108, S. 70). Bei jedem Lerninhalt ist die subjektive Bedeutsamkeit zentral und der einzige Weg nachhaltig zu lernen (vgl. Hüther, 2016, S.39). Die emotionalen Bereiche des Gehirns müssen am Lernprozess beteiligt sein. Das Kind muss vom Lerninhalt begeistert sein. Die Freude am Lernen ist der Mittelpunkt des erfolgreichen Lernens (vgl. Hüther, 2016, S. 101).

Wieder hängt es hier von der Umsetzung ab, ob Hüthers Ideen innerhalb des Prinzips der Aktivierung angewandt werden können. Der geeignete an den Sprachentwicklungsstand angepasste Input löst ein Ungleichgewicht im Kind aus. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass ein Lernprozess stattfinden kann. In diesem Punkt sind sich Kauschke und Siegmüller mit Hüther einig. Nach Hüther muss aber zusätzlich mit der Begeisterung des Kindes gearbeitet werden, damit ein nachhaltiger Lernerfolg eintritt. Die Logopädin müsste also entweder dem Interesse des Kindes folgen oder das Kind für ihre Lerninhalte begeistern können. Nur so könnte der neue sprachliche Input angeknüpft und gelernt werden und Hüthers Ideen innerhalb des Prinzips der Aktivierung angewandt werden.

Prinzip der dialogischen Einbettung

Der Dialogkontext ist nach Kauschke und Siegmüller der geeignetste für sprachliche Lernprozesse, da das Kind so den kommunikativen Nutzen seiner sprachlichen Kompetenzen erkennt (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18). Gemäss Hüther muss der Lernende mit dem Gegenüber in Beziehung treten, um dessen Wissen und Können zu übernehmen (vgl. Hüther, 2016, S.57). Die Dyade zwischen der Logopädin und dem

Kind ist also gut geeignet für Lernprozesse, vorausgesetzt das Kind ist bereit, mit der Logopädin in Beziehung zu treten. Den kommunikativen Nutzen seiner sprachlichen Fähigkeiten erkennt es dann, weil diese die Beziehung zum Gegenüber möglich machen. Nach Hüther sind wir dann bereit mit jemandem in Beziehung zu treten, wenn wir als Subjekt behandelt werden. Dazu ist eine wertschätzende innere Haltung des Gegenübers nötig, die frei von Erwartungen und Bewertungen ist (vgl. Hüther, 2016, S. 70). Die Therapeuten-Kind-Beziehung wird innerhalb des Patholinguistischen Ansatzes nicht konkret thematisiert.

Der Dialogkontext soll ausserdem motivierend, auf das sprachliche Ziel abgestimmt und vorstrukturiert sein (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18). Motiviert ist das Kind gemäss Hüther, wenn es vom Lerninhalt begeistert ist oder die Therapeutin das Kind für den Lerninhalt begeistern kann (vgl. Hüther, 2016, S.101, S.140, S. 70). Die Abstimmung auf das sprachliche Ziel ist durch die fachliche Kompetenz der Logopädin möglich und steht in keinem Widerspruch zu Hüther. Die Vorstrukturierung des sprachlichen Inputs, die beim Patholinguistischen Ansatz vorausgesetzt wird, steht wiederum im Gegensatz zu Hüthers Denkweise. Er betont, dass Lerninhalte am besten durch aktives entdecken, erkunden und erproben gelernt werden. Dazu ist das freie Spiel am geeignetsten (vgl. Hüther, 2016, S. 135). Dies entspricht den naturalistischen Therapieansätzen, bei denen die Therapieinhalte spontan aus der vom Kind gewählten Situation entwickelt werden. Nach Kauschke und Siegmüller ist dies jedoch für eine spezifische und differenzierte Therapiekonzeption weniger geeignet (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18).

Abermals hängt es von der Art und Weise der Umsetzung ab, ob Hüthers Ideen angewandt werden können. Der Dialogkontext ist von der Beziehung zwischen dem Kind und der Logopädin geprägt und der Lernerfolg hängt gemäss Hüther davon ab (vgl. Hüther, 2016, S. 70). Wenn die Therapeuten-Kind-Beziehung tragfähig ist und die Therapeutin das Kind für ihre Inhalte begeistern kann, entspräche der Dialogkontext Hüthers Ideen. Das freie Spiel als effektivste Lernform bei jungen Kindern und das entdecken, erkunden und erproben eines Lerninhaltes in vielfältigen Kontexten wird jedoch nicht berücksichtigt, da der Dialogkontext gemäss Kauschke und Siegmüller vorstrukturiert und auf das sprachliche Ziel abgestimmt sein soll (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18).

Prinzip der Methodenvielfalt

Durch die Vielfalt an Methoden wollen Kauschke und Siegmüller sicherstellen, dass spezifische sprachliche Informationen umfassend transportiert werden und den kommunikativen und spielerischen Bedürfnissen des Kindes Rechnung getragen wird. Das Vorgehen ist für jede Methode klar definiert und beschrieben, damit transparent ist, welche Anforderung gestellt und welche Reaktion vom Kind erwartet wird. So soll es möglich sein, gezielt und spezifisch am sprachlichen Symptom zu arbeiten, kindgerecht und individuell vorzugehen und die therapeutischen Ziele effizient und zeitökonomisch zu erreichen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S.19). Durch die Vielfalt an Methoden können die Therapieinhalte an das jeweilige Kind mit seiner individuellen von Vorerfahrungen, Interessen und Fähigkeiten beeinflussten Persönlichkeit angepasst werden, was den Ideen Hüthers (2016) entspricht. Durch diese Anpassung wird der Lerninhalt subjektiv bedeutsam, anknüpfbar und nachhaltig abgespeichert (vgl. S. 43f, S. 62f). Kindgerecht und individuell vorzugehen, ist

aber nach Kauschke und Siegmüller nur eines der Anliegen, dem durch die Methodenvielfalt entsprochen werden soll. Ebenso wichtig ist es gezielt am sprachlichen Symptom zu arbeiten und die therapeutischen Ziele effizient und zeitökonomisch zu erreichen. Dies erfordert nach dem Patholinguistischen Ansatz eine klar definierte und vorstrukturierte Vorgehensweise (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S.19). Darum ist das Vorgehen und so auch das Verhalten der Therapeutin und des Kindes innerhalb der jeweiligen Methode klar definiert (vgl. ebd.). Nach Hüther (2016) lernen Kinder aber am besten, wenn sie den Lernstoff selbst bestimmen können, durch Versuch und Irrtum und durch Wiederholung im freien Spiel. Dadurch werden die gewählten Lerninhalte subjektiv bedeutsam und nachhaltig abgespeichert (vgl. Hüther, S. 109 f.). Kauschke und Siegmüller berücksichtigen die kommunikativen und spielerischen Bedürfnisse des Kindes jedoch nur in der Dimension, die der vorstrukturierten Vorgehensweise der jeweiligen Methoden entspricht.

In Bezug auf die semantisch-lexikalische Therapie schlägt der Patholinguistische Ansatz die Arbeit in semantischen Feldern vor. Bei jungen Kindern und zu Beginn der Therapie stehen vor allem Objekte und Realsituationen im Zentrum, die dem Kind konkrete und reale Erfahrungen ermöglichen (vgl. Rupp, 2013, S. 179). Je intensiver ein Lerninhalt erlebt, erprobt und entdeckt werden kann, desto intensiver ist nach Hüther (2016) der Bezug, der ein Kind zu diesem herstellen kann und desto komplexer werden die Verschaltungsmuster, die in Bezug zu diesem Lerninhalt in kindlichen Gehirn stabilisiert werden können (vgl. S. 24). Damit diese Verschaltungsmuster stabilisiert werden können, muss dieser Lerninhalt für das Kind emotional bedeutsam sein (vgl. ebd.).

Die Therapieinhalte werden durch die Methodenvielfalt an die Persönlichkeit des Kindes angepasst und den spielerischen und kommunikativen Bedürfnissen des Kindes wird Rechnung getragen. Dies entspricht Hüthers Ideen. Auch die Arbeit in semantischen Feldern mit Objekten und Realsituationen, die konkrete und reale Erfahrungen ermöglichen soll, ist in seinem Sinne (vgl. Hüther, 2016, S. 24). Die jeweilige Methoden muss jedoch so anwendbar sein, dass der Lerninhalt für das Kind subjektiv bedeutsam ist und so nachhaltig abgespeichert werden kann (vgl. S. 43f, S. 62f). Die beschriebenen Anpassungen begünstigen diesen Vorgang. Die verschiedenen Methoden beinhalten jedoch ebenfalls ein klar strukturiertes Vorgehen und dadurch definierte Verhaltensweisen des Kindes und der Therapeutin (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S.19). Dies widerspricht wiederum Hüthers Vorstellung von geeigneten Lernkontexten (vgl. Hüther, S. 109 f.). Ob Hüthers Ideen innerhalb der jeweiligen Methode umgesetzt werden können, hängt von der Fähigkeit der Therapeutin ab, die Methoden individuell an das Kind anzupassen. Ausserdem muss sie Lerninhalte wählen, die dessen Begeisterung entsprechen.

Die fünf auf der Ebene Semantik-Lexikon im Patholinguistischen Therapieansatz angewandten Methoden sind:

-Inputspezifizierung:

In einer *Inputsequenz* gemäss dem Patholinguistischen Ansatz werden dem Kind Geschichten vorgelesen oder Handlungen mit einer Handpuppe vorgeführt. Das Kind ist Zuhörer. Die Therapeutin und das Kind stehen durch die gemeinsame Aufmerksamkeitsausrichtung in kommunikativem Kontakt (vgl. Rupp, 2013, S.179). Bei der *interaktiven Inputspezifizierung* handelt das Kind selbstständig im gemeinsamen Spiel. Es werden keine direkten Anforderungen an das Kind gestellt. Die Therapeutin liefert den geeigneten sprachlichen Input. So kann beispielsweise die Bedeutung einzelner Verben veranschaulicht werden (vgl. Rupp, 2013, S.179). Das Kind probiert gemeinsam mit der Therapeutin eine Handlung aus, die durch das neue Verb bezeichnet wird (vgl. Kauschke und Siegmüller, 2013, S.80). Weder die Inputsequenz noch die interaktive Inputspezifizierung schliesst Hüthers Anliegen aus. Es wird aber auch nicht konkret nach dessen Umsetzung verlangt.

Hüther entspricht klar, dass, wie von Kauschke und Siegmüller formuliert, keine direkten sprachlichen Anforderungen an das Kind gestellt werden (vgl. Kauschke und Siegmüller, 2013, S. 80). So wird das Kind nicht zum Objekt von Erwartungen und Bewertungen gemacht, was nach Hüthers Erkenntnissen zu vermeiden ist. Eine Begegnung von Subjekt zu Subjekt ist so möglich (vgl. Hüther, 2016, S. 70). Das Kind kann auch durch das von inneren Haltungen beeinflusste Verhalten der Therapeutin zum Objekt gemacht werden, ohne dass konkrete Forderungen formuliert werden (vgl. ebd.).

Ein weiteres Mal hängt es von der Therapeuten-Kind-Beziehung, der Bedeutsamkeit des Inhalts für das Kind und der Fähigkeit der Therapeutin das Kind zu begeistern ab, ob Hüthers Anliegen umgesetzt werden (vgl. Hüther, 2016, S. 101). Es wird auf die Diskussion der Thesen innerhalb des *Prinzips der dialogischen Einbettung* und des *Prinzips der Entwicklungsorientierung* verwiesen.

Die Methoden *Inputsequenz* und *Interaktive Inputspezifizierung* eignen sich durchaus um Hüthers Anliegen umzusetzen. Nachfolgend werden Möglichkeiten aufgezeigt, die Methoden gemäss Hüther umzusetzen: Orientiert an Hüther sollte die *Inputsequenz* mit Inhalten verknüpft sein, die den Interessen und Fähigkeiten des Kindes entsprechen. Wenn der sprachliche Input in direktem Zusammenhang mit diesen Inhalten steht, verstärkt dies die Wahrscheinlichkeit, dass der Input nachhaltig abgespeichert wird. Geschichten eignen sich gut, um das Kind auf einer emotionalen Ebene abzuholen und die Begeisterung zu wecken (vgl. Hüther, 2016, S. 62 f). Auch die *interaktive Inputspezifizierung* würde sich dafür eignen, Hüthers Ideen umzusetzen. Die Therapeutin könnte Handlungen formulieren, die ansprechend sind und die die Begeisterung des Kindes wecken (vgl. Hüther, 2016, S. 140). Gut geeignet sind Handlungen, in denen das Kind möglichst viele Sinne braucht, aktiv ist und sich bewegen kann. Handlungen in denen das Kind einen intensiven Bezug zum Lerninhalt herstellen kann (vgl. Hüther, 2016, S. 24). Die *interaktive Inputspezifizierung* könnte auch lustvoll gestaltet werden, indem man dem Kind die Möglichkeit gibt, selbst mögliche Handlungen einzubringen. So käme diese Methode möglichst nah an die freie Spielform heran. Das Spiel ist die effektivste Lernform der

frühen Kindheit (vgl. Hüther, 2016, S. 135). Lerninhalte können dort selber gewählt, entdeckt, erkundet und erprobt werden. Sie sind dann für das Kind emotional bedeutsam und werden nachhaltig gelernt (vgl. Hüther, 2016, S. 24).

-Modellierung:

Die Methode Modellierung im semantisch-lexikalischen Bereich besteht vor allem darin, auf Fehlbenennungen des Kindes zu reagieren, indem das Zielwort adäquat eingesetzt wird. Durch solch ein korrekatives Feedback findet eine Sinnveränderung statt. Es entsteht ein stärker korrigierender Charakter als bei anderen sprachlichen Ebenen. Diese Problematik machen Kauschke und Siegmüller selbst zum Thema (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S.80). Auch Hüther weist darauf hin, dass Kinder nicht zum Objekt von Belehrungen, Erwartungen und Bewertungen gemacht werden sollen. Sie werden dann nicht als Subjekte wertgeschätzt und verschliessen sich vor Lernprozessen (vgl. Hüther, 2016, S. 70).

Was innerhalb der Methode Modellierung durchaus Hüthers Ideen entsprechen würde, ist die Möglichkeit diese Methode in verschiedensten Situationen anzuwenden. So auch in vom Kind gewählten Kontexten und im freien Spiel.

Die Methode Modellierung ist anfällig dafür, einen korrigierenden Charakter zu erhalten. Dies widerspricht Hüthers Vorstellung einer förderlichen Lernatmosphäre. Einmal mehr ist die Empathiefähigkeit und die innere Haltung der Therapeutin bei der Umsetzung ausschlaggebend. Mit Empathie und Interesse am Kind kann dessen Persönlichkeit erfasst werden. Diese ist unter anderem geprägt von Vorerfahrungen und daraus entstandenen inneren Haltungen (vgl. Hüther, 2016, S. 109). Diese Persönlichkeitsmerkmale sind massgebend daran beteiligt, ob und wie sehr das Kind irritiert ist von solch einem korrektivem Feedback. Manche Kinder empfinden diese Korrektur nicht als irritierend, während sie bei anderen Stress, Druck und ein Gefühl des Unvermögens auslöst. In diesem Falle fühlen sie sich nach Hüther (2016) zum Objekt gemacht und verschliessen sich vor dem Lerninhalt (vgl. S. 70). Es liegt an der Logopädin für solche Anzeichen beim Kind sensibel zu sein. Wird dem Kind auf Augenhöhe begegnet, ist die Chance, dass das Kind sich als unvernünftig fühlt kleiner. Somit nimmt die Therapeutin auch eher wahr, wenn dieses Gefühl beim Kind aufkommt (vgl. Hüther, 2016, S. 72).

Die Methode Modellierung könnte in verschiedensten Situationen angewandt werden. So auch im von Kind selbst gewählten Kontexten und im freien Spiel. Dies entspricht Hüthers Anliegen. Dort kann das Kind selbstständig subjektiv bedeutsame Inhalte wählen. Die Äusserungen des Kindes drehen sich um diese Inhalte. So käme diesen automatisch die gleiche Bedeutsamkeit zu (vgl. Hüther, 2016, S.39). Die Wahrscheinlichkeit wäre also hoch, dass die das Spiel begleitenden Modellierungen der Logopädin, nachhaltig abgespeichert würden.

-Übungen:

Übungen festigen nach Kauschke und Siegmüller die phonologische Wortform und die semantische Repräsentation von neu erworbenen Worteinträgen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 81). Sie sollen grundsätzlich in einer für das Kind sinnvollen Einbettung, meist in einem wechselseitigen Spielgeschehen, angebo-

ten werden. Trotzdem soll dem Kind bewusst bleiben, dass der eigentliche Fokus auf der sprachlichen Anforderung liegt (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 38). Es soll darauf geachtet werden, dass die Einbettung der Übungen für das Kind sinnvoll erscheint und spielerisch ist, was ebenfalls in Hüthers Sinne ist. Bei Wortzugriffstörungen ist jedoch diese Einbettung nicht möglich, da die Aufmerksamkeit des Kindes dort auf die phonologische Wortform gelenkt werden soll. Übungen ohne anknüpfbare, spielerische Inhalte können leicht unmotivierend sein, da sie fern von der Lebenswelt und den Interessen des Kindes sind. Üben unterstützt die nachhaltige Speicherung eines Lerninhalts, aber nach Hüther lernen Kinder am besten, wenn sie den Lerninhalt selbst bestimmen und diesen dann durch Versuch und Irrtum und Wiederholungen erproben können (vgl. Hüther, S. 109 f.). Sie üben dann auch, bestimmen jedoch den Inhalt der Übungen selbst.

Bei der Übungsmethode besteht die Gefahr, dass die Inhalte für das Kind monoton und nicht motivierend sind. Kann das Kind für die Übungsinhalte begeistert werden, oder kann sich das Kind an der Gestaltung der Übungen beteiligen, könnten Übungen, wenn sie dosiert eingesetzt werden, im Sinne Hüthers durchgeführt werden (vgl. Hüther, 2016, S. 140, S. 101). Ausserdem müsste darauf geachtet werden, dass durch den Fokus auf der sprachlichen Anforderung kein Druck und Stress für das Kind entsteht und die Lerninhalte anknüpfbar bleiben (vgl. Hüther, 2016, S. 108).

-Kontrastierung:

Kontrastierungseinheiten werden vor allem eingesetzt, um die Übernahme von rezeptiv erworbenen Wörtern in die Sprachproduktion des Kindes anzuregen. Das Kind wird vor die Wahl gestellt, mit welchem Item eine Handlung ausagiert werden soll. Die Therapeutin handelt abhängig von der Äusserung des Kindes. Reagiert das Kind nonverbal, durch Zeigen oder Gesten, handelt die Logopädin nicht, sondern fragt nach. Ein direkter Kommunikationserfolg bleibt aus (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 82). Der belohnende, respektive bestrafende Aspekt dieser Methode widerspricht Hüthers Erkenntnissen. Ein Lerninhalt sollte niemals durch Belohnung oder Bestrafung bedeutsam sein, denn das Kind lernt dann vor allem wie Belohnung erreicht oder Bestrafung vermieden werden kann (vgl. Hüther, 2016, S. 63). Der bestrafenden Effekt des ausbleibenden Kommunikationserfolges ist jedoch sehr dezent und wird noch weiter abgeschwächt durch die nachfolgende Hilfestellung der Therapeutin (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 82). Kontrastierungseinheiten können auch zur Unterscheidung semantisch naher Wörter und zur Verdeutlichung semantischer Merkmale angewandt werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 83). Dort fällt der konditionierende Charakter weg und es besteht kein Widerspruch zu Hüther.

Bei der Methode Kontrastierung sollte darauf geachtet werden, dass die Therapieinhalte keinen konditionierenden Charakter erhalten. Dies sollte nach Hüther unbedingt vermieden werden (vgl. Hüther, 2016, S. 63). Ansonsten könnten Inhalte dieses Bereichs durchaus lustvoll und in Hüthers Sinne durchgeführt werden. Besonders innerhalb der kontrastierenden Merkmalsarbeit bei Kategorisierungsaufgaben kann das Kind sehr gut selbst Inhalte einbringen und diese können auf lustvolle Weise über verschiedene Kanäle und Kontexte entdeckt und nachhaltig abgespeichert werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 83), (vgl. Hüther, 2016, S. 24, S. 140).

-Metasprache:

Der Hinweis auf die sprachlichen Defizite kann beim Kind ein Gefühl des Unvermögens auslösen und es unter Druck setzen. Dies widerspricht Hüthers Idee einer förderlichen Lernatmosphäre, in der die Fähigkeiten und Potenziale des Kindes fokussiert werden (vgl. Hüther, 2016, S.62 f, S. 108). Die meisten Kinder sind sich ihrer Schwierigkeiten aber bereits bewusst und die Kommunikation über dieselben kann helfen diese besser einzuschätzen, Bewältigungsstrategien zu entwickeln und so entlastend wirken. Darauf weisen Kauschke und Siegmüller (2013) hin (vgl. S. 83). Ausserdem empfehlen sie für jedes Kind individuell zu entscheiden, ob der Einsatz von Metasprache sinnvoll erscheint (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 44). Indem man offen mit dem Kind kommuniziert und Transparenz schafft, wird dieses ernst genommen. So kommt es zu einer Begegnung von Subjekt zu Subjekt, was Hüthers Haltung entspricht (vgl. Hüther, 2016, S. 70).

Kauschke und Siegmüller (2013) empfehlen, für jedes Kind individuell zu entscheiden, ob der Einsatz von Metasprache sinnvoll ist (vgl. S. 44). Damit diese Einschätzung möglich ist, muss die Therapeutin empathisch auf das Kind eingehen können und über dessen von Vorerfahrungen beeinflusste Persönlichkeitsmerkmale und innere Haltungen Bescheid wissen. Wenn die Begegnung auf einer Ebene von Subjekt zu Subjekt stattfindet, könnte die offene Kommunikation über die sprachlichen Schwierigkeiten durchaus entlastend auf das Kind einwirken. Die Methode Metasprache entspräche dann Hüthers Aussagen. Was sich nicht mit Hüther vereinbaren lässt, ist die Fokussierung der Defizite anstatt der Potenziale des Kindes.

Prinzip der Flexibilisierung

Hüther betont, wie wichtig es ist, Lerninhalte abwechslungsreich über verschiedene Kanäle und Kontexte zu vermitteln (vgl. Hüther, 2016, S. 24). Bei Kauschke und Siegmüller wird jedoch nur von der Flexibilität und Variabilität des sprachlichen Angebots gesprochen. Nach Hüther sollten auch die Lernkontexte und Vermittlungskanäle möglichst vielfältig sein und so auch die Möglichkeit des Kindes diese zu entdecken, zu erkunden und zu erproben (vgl. Hüther, 2016, S. 24).

Die Flexibilität und Variabilität von Inputs entspricht Hüthers Erkenntnissen. Jedoch müsste sich dies in Hüthers Sinne nicht nur auf das sprachliche Angebot, sondern auf die gesamten Inhalte und Aspekte der Therapie beziehen.

Fazit

Im Zentrum des Patholinguistischen Ansatzes steht die Sprache und das Wissen über deren Erwerb, Verarbeitung und Störungspotenziale. In der logopädischen Therapie ist sicherlich dieses Wissen zentral und unabdingbar, um dem Kind zu einer sprachlichen Weiterentwicklung zu verhelfen.

Das Wissen über die der Sprache zugrunde liegenden kognitiven Vorgänge, die innerhalb der Psycho- und Patholinguistik erklärt werden, ist das Werkzeug der Logopädie und macht diese zu einer spezialisierten Berufsgruppe. Diese Arbeit konzentriert sich auf semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern mit einer

Spezifischen Sprachentwicklungsstörung. Hat ein Kind Schwierigkeiten auf der semantisch-lexikalischen Ebene, liegt es an der Logopädin zu analysieren, welche spezifischen Speicher- und/oder Abrufprozesse gestört sind. Dies ist die Basis zur Planung einer wirkungsvollen logopädischen Therapie.

Im Zentrum von Hüthers Lerntheorie steht das Kind als Subjekt. Die Lerninhalte sollen nach dessen individuellen Interessen, Fähigkeiten und Potenzialen ausgerichtet sein. Sie müssen für das Kind emotional bedeutsam sein, ansonsten sind nachhaltige Lernerfahrungen nicht möglich (vgl. Hüther, 2016, S. 39). Die von Vorerfahrungen beeinflusste Persönlichkeit des Kindes soll also ganzheitlich wahrgenommen werden, damit dem Kind die idealen Bedingungen geboten werden können, um sich für neue Lernprozesse zu öffnen und diese anknüpfbar zu machen (vgl. Hüther, 2016, S. 108f). Dabei ist die Beziehung zwischen der Logopädin und dem Kind massgebend. Nur wenn die Logopädin dem Kind auf Augenhöhe begegnet und dessen Potenziale, Interessen und Vorerfahrungen in die Therapie einbezieht, kann das Lernen in der logopädischen Therapie laut Hüther erfolgreich sein (vgl. S. 70). Die neurobiologisch begründeten Erkenntnisse Hüthers befassen sich nicht mit dem sprachspezifischen Wissen der Logopädie. Sie sind aber wie aufgezeigt wurde, gültig für jegliche Lernprozesse und somit auch für das Lernen in der logopädischen Therapie. Möchte man Hüthers Erkenntnisse auf die logopädische Therapie anwenden, sollten seine Erkenntnisse einen ebenso zentralen Wert erhalten, wie das mit sprachspezifischem Wissen begründete Konzept des Patholinguistischen Ansatzes. Dies bringt uns zurück zur Hauptfragestellung dieser Bachelorarbeit:

Wie lassen sich die Ideen des Neurobiologen Gerald Hüther für einen erfolgreichen Lernprozess bei Kindern in die semantisch-lexikalische Therapie übertragen?

Bei der Gegenüberstellung zeigt sich, dass die Methoden und Prinzipien des Patholinguistischen Ansatzes Hüthers Ideen meist nicht ausschliessen. Es wird aber auch nicht nach deren Umsetzung verlangt. Um es anders zu sagen: Der Patholinguistische Ansatz ist kein Ansatz, den Hüther entwickeln würde, er kann aber in seinem Sinne umgesetzt werden. Wo sich ein nicht zu vereinbarendes Gegensatz zeigt, ist innerhalb des Prinzips der *Sprachspezifischen Intervention*. Dort zeigt sich das Spannungsfeld, in dem Hüthers ganzheitliche Aussagen und die sprachspezifischen Aussagen von Kauschke und Siegmüller stehen. Der Patholinguistische Ansatz empfiehlt, sprachliche Auffälligkeiten isoliert anzugehen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 17f). Hüther (2016) empfiehlt möglichst viele Entwicklungsbereiche zu vernetzen und miteinzubeziehen (vgl. S.24). Die Nutzung und Entfaltung von individuellen Potenzialen aus verschiedenen Entwicklungsbereichen ist innerhalb des Patholinguistischen Ansatzes nicht vorgesehen. Für Hüther (2016) ist dies jedoch zentral und der einzige Weg zu einer gesunden, wirkungsvollen Gestaltung von Lernprozessen (vgl. S. 62f). Es zeigt sich, dass Hüthers ganzheitliche Denkweise wohl weg von der Spezialisierung der Professionen im Bildungsbereich und hin zur vernetzten Arbeit in allen Entwicklungsbereichen führen würde.

Der Patholinguistische Ansatz schliesst Hüthers Ideen wie erwähnt meist nicht aus. Jedoch wird die emotionale Bedeutsamkeit des Lerninhalts nicht wie bei Hüther (2016) als grösster Lernmotor wahrgenommen (vgl. S. 39). Um Hüthers Erkenntnisse dennoch auf die Patholinguistische Therapie anwenden zu können, erscheint in der Gegenüberstellung ein Aspekt besonders zentral: Die Art der Beziehung zwischen dem Kind

und der Therapeutin. Da der Patholinguistische Ansatz im Einzelsetting durchgeführt wird und der Dialog zwischen der Therapeutin und dem Kind der zentrale Kontext ist, bekommt die Beziehungsebene ein starkes Gewicht. Nur wenn die Person, die einen Lerninhalt vermittelt für das Kind emotional bedeutsam ist, ist das Kind nach Hüther (2016) bereit deren Wissen und Können zu übernehmen (vgl. S. 62). Ausserdem sollte die Logopädin das Kind für ihre Lerninhalte begeistern können, wenn diese nicht dessen spontanen Interesse entsprechen (vgl. S. 140). Es liegt an der Logopädin, auf die von Vorerfahrungen geprägte Persönlichkeit des Kindes einzugehen, damit dem Kind eine stressfreie, vertrauensvolle Lernatmosphäre geboten werden kann. Nur dann sind neue Lerninhalte anknüpfbar (vgl. Hüther, 2016, S.108). Hüther spricht in diesem Zusammenhang von einer Beziehung von Subjekt zu Subjekt. Dem Kind soll auf Augenhöhe begegnet werden. Das Kind soll nicht zum Objekt von Bewertungen und Erwartungen gemacht werden. Die Therapeutin muss dem Kind gegenüber eine wertschätzende Haltung haben, damit es sich für ihre Lerninhalte öffnet (vgl. Hüther, 2016, S. 70). Der Patholinguistische Ansatz als sprachspezifischer entwicklungsorientierter Ansatz setzt sich nicht mit diesem Aspekt auseinander. Die Thematisierung von inneren Haltungen ist mit der systematischen Vorgehensweise dieses Ansatzes schwer vereinbar. Im Allgemeinen ist die Haltungsfrage ein grundsätzlicher Aspekt, der bei der Umsetzung von allen logopädischen Interventionen vorausgesetzt werden sollte und möglicherweise im Rahmen einer therapeutischen Ausbildung zur Logopädin noch stärker gewichtet werden könnte. Innere Haltungen sind weder messbar noch sichtbar. Sie wirken unbemerkt auf das Verhalten ein und sind einer Person selbst oft nicht bewusst (vgl. Hüther, 2016, S. 99). Wenn eine innere Haltung der handelnden Person nicht bewusst ist, kann sie auch nicht verändert werden. Möchte man Hüthers Theorien auf den Patholinguistischen Ansatz anwenden, ist eine Sensibilisierung für diese Thematik entscheidend. Johann Heinrich Pestalozzi sprach bereits anfangs des letzten Jahrhunderts die Relevanz von inneren Haltungen in pädagogischen Berufen an:

„Menschenbildung beginnt mit dem Anerkennen der Menschenwürde in jedem Kind, einerlei in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen es lebt. Nun frage ich jeden dessen Amt und Beruf die Erziehung der Kinder, die Bildung der Jugend ist: Stimmt das Werk das Du tust, stimmt Deine Methode mit der inneren Würde des Menschen überein? Führst Du die Schüler zur Kraft und zum Bewusstsein ihrer menschlichen Würde?....Erziehung ist die höchste und grösste Aufgabe des Menschen. Sie ist das höchste, weil es dabei um die Menschenwürde geht. Zur Menschenwürde führen kann nur, wer selbst innere Würde hat.“ (Pestalozzi, J. H., 1908)

Heute kann die Neurobiologie die passenden wissenschaftlichen Nachweise für die Bedeutung von inneren Haltungen erbringen. So wie die Vorerfahrungen von Kindern zu mehr oder weniger günstigen inneren Haltungen führen, die sich auf ihre Offenheit Neues zu lernen auswirken, ist auch die Therapeutin geprägt von ihren individuellen Erfahrungen. Die Summe dieser Erfahrungen verankert sich im Frontalhirn und es entstehen daraus innere Haltungen, Einstellungen und Überzeugungen. Diese äussern sich in der Art und Weise, wie eine Person bewertet, was ihr begegnet und wie sie sich in bestimmten Situationen verhält (vgl. Hüther, 2016, S. 99). Wenn also durch ungünstige Vorerfahrungen bei der Therapeutin selbst innere Haltungen entstanden sind, die es verunmöglichen, dem Kind als Subjekt zu begegnen, sind ebenso neue günstige Erfah-

rungen nötig, um diese Haltungen zu verändern (vgl. Hüther, 2016, S. 109). Es liegt also an der Therapeutin sich diesen inneren Haltungen bewusst zu werden, sich aktiv mit ihnen auseinanderzusetzen und sich selbst neue Erfahrungsräume zu schaffen. Damit diese neuen Erfahrungen nachhaltig wirken können, ist genau das gleiche Gefühl nötig, wie bei lernenden Kindern: Begeisterung (vgl. Hüther, 2016, S. 100). Es muss also bedeutsam sein, diese inneren Haltungen zu überdenken. Hüthers Theorie könnte helfen mit Kindern arbeitenden Personen die Bedeutsamkeit dieser Auseinandersetzung aufzuzeigen. Seine Erkenntnisse verdeutlichen nämlich, wie zentral und einflussreich diese Haltungen, Einstellungen und Überzeugungen sind, wenn man Kindern zu erfolgreichen Lernprozessen verhelfen möchte.

3 Abschlussbetrachtung

Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es herauszufinden, wie sich die neurobiologisch begründeten Ideen Gerald Hüthers in der semantisch-lexikalische Therapie mit Kindern innerhalb des Patholinguistischen Ansatzes anwenden lassen. In einer abschliessenden Betrachtung sollen einerseits die daraus gewonnen Erkenntnisse ausgewertet werden, andererseits sollen weiterführende Überlegungen und neue Fragestellungen formuliert werden.

3.1 Auswertung der Erkenntnisse

Um die Anwendbarkeit von Hüthers Ideen auf die Patholinguistische Therapie bei semantisch-lexikalischen Störungen zu untersuchen wurde eine Gegenüberstellung der Grundthesen der beiden Theorien vorgenommen. Daraus lässt sich schliessen, dass sowohl Überschneidungen als auch Differenzen zwischen den zwei Ansätzen existieren.

Es wurde deutlich, dass der Patholinguistische Ansatz mit seiner klar definierten sprachspezifischen Vorgehensweise zum Teil schwer mit der ganzheitlichen Sichtweise Hüthers vereinbar ist. Die Synthesen der Gegenüberstellung zeigen, dass die Prinzipien und Methoden des Patholinguistischen Ansatzes sich dennoch mehrheitlich so umsetzen liessen, dass Hüthers Anliegen berücksichtigt werden könnte.

Das Prinzip der *Sprachspezifischen Intervention* des Patholinguistischen Ansatzes stellte jedoch ein nicht überwindbares Hindernis im Zusammenhang mit Hüthers Ideen dar. Der Patholinguistische Ansatz empfiehlt, sprachliche Auffälligkeiten isoliert anzugehen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 17f). Hüther (2016) empfiehlt hingegen möglichst viele Entwicklungsbereiche zu vernetzen und miteinzubeziehen (vgl. S.24). Folglich konnte dieses Prinzips nicht auf Hüthers Erkenntnisse angewandt werden. Im Allgemeinen war es anspruchsvoll, konkrete Handlungsmöglichkeiten zu synthetisieren, da Hüthers Erkenntnisse eher grundsätzliche Forderungen statt spezifische Arbeitstechniken stellen.

Diese Bachelorarbeit hatte zum Ziel, die Wichtigkeit von Emotionen, Vorerfahrungen, daraus entstandenen inneren Haltungen und der therapeutischen Beziehung in der logopädischen Arbeit mit Kindern, zu verdeutlichen. Es wurde aufgezeigt, dass dabei vor allem die innere Haltung der Therapeutin einen starken Einfluss nimmt und es von ihr abhängt, ob die Erkenntnisse Hüthers innerhalb der Patholinguistischen Therapie bei semantisch-lexikalischen Störungen umgesetzt werden kann. Wie im *Fazit* erläutert wurde, ist die Thematik der inneren Haltungen schwer konkretisierbar und wird innerhalb eines systematischen und strukturierten Therapieansatzes wie der Patholinguistischen Therapie nicht angesprochen. Die Gegenüberstellungen zeigten dennoch Möglichkeiten auf, die Ideen Hüthers anzuwenden. Die Hauptfragestellung der Arbeit konnte so beantwortet werden.

3.2 weiterführende Überlegungen und Fragestellungen

Wie erwähnt konnten innerhalb der Beantwortung der Fragestellung keine konkreten Handlungsanweisungen für die Therapie von semantisch-lexikalischen Störungen mit dem Patholinguistischen Ansatz synthetisiert werden. Möchte man Hüthers Erkenntnisse innerhalb des Ansatzes anwenden, wäre dies aber wünschenswert und hilfreich. Eine Möglichkeit an diese Bachelorarbeit anzuknüpfen, wäre die Synthese von konkreten Handlungsanweisungen und deren praktische Anwendung und Evaluation mithilfe einer qualitativen oder quantitativen Auswertung.

Die Theorie Hüthers wurde bewusst mit einer gegensätzlichen Theorie verglichen, um einen möglichst gehaltvollen und interessanten Vergleich zu erzielen. Es stellt sich die Frage, ob ein Vergleich mit einem Ansatz, der näher an Hüthers ganzheitlicher Sichtweise ist, wie beispielsweise das Zollinger-Therapiekonzept (Zollinger, 2008), konkretere Rückschlüsse für die Praxis liefern würde. Die ganzheitliche Sichtweise und die vernetzte Arbeit in verschiedenen Entwicklungsbereichen wäre den Theorien dann gemeinsam und die Anwendung von Hüthers Erkenntnissen in der logopädischen Therapie könnte auf dieser Grundlage leichter aufgebaut werden.

3.3 Quellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Symptome semantisch-lexikalischer Störungen (Rupp, 2013, S. 83)

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Förderung voraussetzender Fähigkeiten (Kauschke & Siegmüller, 2013, S.24)

Literaturverzeichnis:

Dannenbauer, F.M. (2003). Grundlagen der Sprachtherapie bei spezifischer Sprachentwicklungsstörung. In Grohnfeldt, M. (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Bd. 4. Beratung, Therapie und Rehabilitation* (S. 159-177). Stuttgart: Kohlhammer.

Dietrich, R. (2007). *Psycholinguistik* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Weimar: Metzler.

Höhle, B., Weissenborn, J., Schmitz, M., & Ischebeck, A. (2001). Discovering word order regularities: The role of prosodic information for early parameter setting. In J. Weissenborn und B. Höhle (eds.), *Approaches to Bootstrapping: Phonological, Lexical, Syntactic, and Neurophysiological Aspects of Early Language Acquisition*. Amsterdam: Benjamins, 251-267.

Hüther, G. (2017a). *Angst + Stress*. Zugriff am 03.01.2017 unter http://www.gerald-huether.de/content/mediathek/wissenschaftliche-beitraege/inhaltliche-uebersicht/angst_-stress/

Hüther, G. (2017b). *Psychotherapie*. Zugriff am 03.01.2017 unter <http://www.gerald-huether.de/content/mediathek/wissenschaftliche-beitraege/inhaltliche-uebersicht/psychotherapie/>

Hüther, G. (2017c). *Startseite*. Zugriff am 03.01.2017 unter <http://www.gerald-huether.de/>

Hüther, G. (2016). *Mit Freude lernen - ein Leben lang. Weshalb wir ein neues Verständnis von Lernen brauchen*. (1. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Kauschke, C. & Rothweiler, M. (2007). Lexikalisch-semantische Entwicklungsstörungen. In Schöler, H., Welling, A. (Hrsg.) *Förderschwerpunkt Sprache (Handbuch der Pädagogik und Psychologie bei Behinderungen, Band 3)*. o.O.: Hogrefe. 239-246.

Kauschke, C. & Siegmüller, J. (2010). *Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS)* (2., völlig überarbeitete Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.

Kauschke, C., & Siegmüller, J. (2013). *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen (PLAN)* (2., korrigierte Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.

Kölliker Funk, M. & Penner, Z. (1998). *Therapie und Diagnose von Grammatikerwerbsstörungen. Ein Arbeitsbuch* (1. Aufl.). Luzern: Edition SZH.

Pestalozzi, J. H. (1908). Pädagogische Haltung. *Wochenschrift für Menschenbildung. Von Heinrich Pestalozzi und seinen Freunden*, 2, o.A.

Rothweiler, M. (2001). *Wortschatz und Störungen des lexikalischen Erwerbs bei spezifisch sprachentwicklungsgestörten Kindern* (1. Aufl.). Heidelberg: Winter.

Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern* (1. Aufl.). Berlin: Springer.

Spitzer, M. (2002). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (2. Aufl.). Berlin: Spektrum

Zollinger, B. (2008). *Spracherwerbsstörungen. Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie* (8. Aufl.). Bern: Haupt.

3.4 Anhang

Grundthesen der Methoden und Prinzipien der Patholinguistischen Therapie

Prinzip der sprachspezifischen Intervention

➤ Förderung voraussetzender Bereiche:

→ Sprachliche Lernprozesse sind unabhängig von anderen Entwicklungsbereichen und werden am erfolgreichsten unabhängig von diesen und auf einer spezifischen sprachlichen Ebene vollzogen (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 17 f).

→ Nichtsprachliche Lernprozesse sollten sprachliche nur begleiten, wenn ein direkter Bezug, eine vorbereitende und bedingende Funktion des nichtsprachlichen Lernprozesses zum sprachlichen besteht. Dies kann sein (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 24):

- Kommunikations- und Therapieverhalten
- Aufbau der Symbolfunktion
- Training der auditiven Wahrnehmung

➤ Interdisziplinarität:

→ Nichtsprachliche Auffälligkeiten (Lernbereiche) sollten von den entsprechenden spezialisierten Berufsgruppen und nicht von der Logopädin behandelt werden. Die verschiedenen Interventionsmassnahmen müssen in interdisziplinärer Zusammenarbeit aufeinander abgestimmt werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 23).

→ Damit sprachliche Lernprozesse erfolgreich sind, müssen die Konsequenzen der nichtsprachlichen Auffälligkeiten für die logopädische Therapie bei der Therapieplanung berücksichtigt werden (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 23).

Prinzip der Entwicklungsorientierung

→ Damit sprachliche Lernprozesse möglich sind, müssen sie entwicklungslogisch aufeinander aufbauen. Ein neuer sprachlicher Lernprozess muss also an den vorhergehenden anknüpfbar sein. Die Entwicklungslogik der sprachlichen Lernprozesse basiert auf Ergebnissen der Psycho- und Patholinguistik (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 18).

→ Damit ein sprachlicher Lernprozess erfolgreich ist, muss der Lernkontext und – inhalt an die individuelle Symptomatik und den Entwicklungsstand und nicht zwingend an die aktuellen Interessen des Kindes angepasst sein (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 15).

Prinzip der Aktivierung

→ Damit ein sprachlicher Lernprozess möglich ist, muss das Kind mithilfe seiner Fähigkeit der frühen Sprachwahrnehmung die nötigen Informationen aus einem geeigneten Sprachinput filtern. Der geeignete Input löst im Kind ein Ungleichgewicht aus, welches das Kind dazu bringt, sein Sprachwissen anzupassen, also

einen Lernprozess zu vollziehen um wiederum ein Gleichgewicht herzustellen. So wird eine eigendynamische Weiterentwicklung des kindlichen Sprachwissen angeregt (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 18).

→ Damit ein sprachlicher Lernprozess erfolgreich ist, muss das Kind seine Kapazitäten und Potenziale zur frühen Sprachwahrnehmung ausreichend nutzen können. Dafür braucht das Kind einen geeigneten sprachlichen Input (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 18).

→ Der geeignete sprachliche Input ist angepasst an den sprachlichen Entwicklungsstand und die Symptomatik des Kindes und nicht zwingend an seine aktuellen Interessen (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 15).

Prinzip der dialogischen Einbettung

→ Der sprachliche Lernprozess gelingt am besten in einem motivierenden, auf das sprachliche Ziel abgestimmten, vorstrukturierten Dialogkontext, in dem das Kind den kommunikativen Nutzen seiner sprachlichen Kompetenzen erkennt (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 18)

Prinzip der Methodenvielfalt

→ Sprachliche Lernprozesse sind am erfolgreichsten, wenn die für das Störungsbild, das Alter und die Persönlichkeitsmerkmale des Kindes geeigneten Methoden angewandt werden (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 19).

Die fünf auf der Ebene Semantik-Lexikon im Patholinguistischen Therapieansatz angewandten Methoden sind:

-Inputspezifizierung:

→ Sprachliche Lernprozesse sind erfolgreich, wenn das Kind und die Therapeutin durch gemeinsame Aufmerksamkeitsausrichtung in kommunikativen Kontakt stehen und dem Kind dabei der geeignete Input frequent und prägnant präsentiert wird. Der Input ist geeignet, wenn neue Wörter an den Hintergrund bereits bekannter Wörter und an den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes anknüpfen (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 80).

→ Die Aufmerksamkeit des Kindes richtet sich durch frequentes und prägnantes Angebot auf die ausgewählten Wörter (vgl. Kauschke & Sigmüller, 2013, S. 80).

-Modellierung:

→ Sprachliche Lernprozesse werden unterstützt, wenn einer fehlerhaften Äusserung des Kindes die korrekte Äusserungen angefügt wird (vgl. Rupp, 2013, S. 172).

-Übungen:

→ Der in sprachlichen Lernprozessen gelernte Wortschatz (semantische Repräsentation und phonologische Wortform) wird am besten rezeptiv und produktiv durch geeignete (an das sprachliche Niveau des Kindes

angepasste) und wiederholbare und steigerbare Übungen gefestigt (Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 81f).

-Kontrastierung:

→ Sprachliche Lernprozesse können durch das Gegenüberstellen von sprachlichen Strukturen ausgelöst werden, da durch die Kontrastierung die Übernahme neuer Wörter in die Sprachrezeption und -produktion angeregt wird. Entwicklungsauslösend ist dabei der direkte Kommunikationserfolg, den das Kind bei der korrekten Sprachproduktion durch die daraus erfolgende Handlung der Therapeutin verspürt (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 82).

-Metasprache:

→ Sprachliche Lernprozesse werden unterstützt, indem die Logopädin mit dem Kind über Sprache, sprachliche Strukturen und sprachliche Regeln spricht. Dies unterstützt das Verständnis von sprachlichen Inhalten und den Erwerb von unterstützenden Strategien. Das Kind, kann seine sprachliche Problematik so ausserdem besser einschätzen, was entlastend wirken soll (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 83). Die Therapeutin muss für jedes Kind individuell entscheiden, ob der Einsatz von Metasprache sinnvoll erscheint (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 44).

Prinzip der Flexibilisierung

→ Sprachliche Lernprozesse sind am erfolgreichsten und die gelernten Inhalte am flexibelsten anwendbar, wenn das sprachliche Angebot möglichst flexibel und variabel ist (vgl. Kauschke & Siegmüller, 2013, S. 19f).

Gerald Hüthers Grundthesen zu gelingenden Lernprozessen

Lernkontexte, Vermittlungskanäle und das Spiel

→ Damit ein Lerninhalt optimal abgespeichert werden kann, muss der Lernende einen möglichst intensiven Bezug zu diesem herstellen können. Der Inhalt sollte darum über möglichst vielfältige Kanäle und Kontexte vermittelt, entdeckt, erkundet und erprobt werden (vgl. Hüther, 2016, S. 24).

→ Das Spiel ist die effektivste Lernform der frühen Kindheit (vgl. Hüther, 2016, S. 135).

Aufmerksamkeit

→ Damit ein Lernprozess möglich ist, muss die Aufmerksamkeit des Lernenden auf den Lerninhalt fokussiert bleiben. Die Aufmerksamkeit bleibt auf den Lerninhalt fokussiert, wenn im Lernenden eine Inkohärenz entsteht und bestehen bleibt. Eine Inkohärenz bleibt bestehen, wenn der Lernende noch kein vorhandenes Reaktionsmuster, also keine innere Antwort oder Lösung, für die Anforderung bereit gestellt hat (vgl. Hüther, 2016, S. 37).

Begeisterung und emotionale Bedeutsamkeit

→ Ein Lerninhalt muss für den Lernenden subjektiv bedeutsam, also emotional geprägt sein, damit er nachhaltig abgespeichert werden kann (vgl. Hüther, 2016, S. 39). Das heisst der Lerninhalt, also die Lösung für ein Problem, eine Anforderung oder eine Frage, muss den Lernenden begeistern (vgl. Hüther, 2016, S. 45). Begeisterung führt dazu, dass ein Lerninhalt nachhaltig gelernt wird (vgl. Hüther, 2016, S. 101).

→ Ein Lerninhalt ist für den Lernenden subjektiv bedeutsam, also emotional geprägt durch:

- ein persönliches Bedürfnis oder eine persönliche Begabung (vgl. Hüther, 2016, S. 62 f).
- eine emotionaler Beziehung zu der den Lerninhalt vermittelnden Person (vgl. Hüther, 2016, S. 63).
- durch Belohnung oder Bestrafung. - Dies sollte unbedingt vermieden werden (vgl. Hüther, 2016, S. 63).

Ungünstige und günstige Vorerfahrungen und daraus entstandene Haltungen, innere Einstellungen und Überzeugungen

→ Ob ein Lerninhalt für den Lernende subjektiv bedeutsam ist, hängt von den Vorerfahrungen ab, die der Lernende gemacht hat (vgl. Hüther, 2016, S. 43 f).

→ Ungünstige durch Angst und Druck geprägte Erfahrungen hemmen den Lernprozess und günstige durch Vertrauen geprägte Erfahrungen unterstützen denselben (vgl. Hüther, 2016, S. 108).

→ Wenn durch ungünstige Vorerfahrungen ungünstige innere Haltungen und Überzeugungen gegenüber Lernprozessen entstanden sind, dann muss der Lehrende dem Kind neue günstige Erfahrungen ermöglichen, die es erneut für Lernprozesse öffnen (vgl. Hüther, 2016, S. 109).

→ Ein Lerninhalt sollte vom Lernenden als herausfordernd aber gleichzeitig bewältigbar wahrgenommen werden. Ob der Lerninhalt auf diese Weise wahrgenommen wird, ist wiederum individuell verschieden und hängt von den Vorerfahrungen des Lernenden ab (vgl. Hüther, 2017b).

→ Der Lernende muss neue Lerninhalte mit bereits vorhandenem Wissen aus vorangegangenen Lernprozessen abgleichen und an diese anknüpfen können. Dies ist nur möglich, wenn die Lernatmosphäre im Gehirn des Lernenden Ruhe schafft. Konkret heisst dies eine Lernatmosphäre frei von Angst und Stress und voller Vertrauen (vgl. Hüther, 2016, S. 108).

Beziehung

→ Lernen kann nur in Beziehung zu anderen Menschen stattfinden. Der Lehrende muss mit dem Lernenden in Beziehung treten können, um dessen Wissen und Können zu übernehmen (vgl. Hüther, 2016, S. 57).

→ Damit ein Lernprozess möglich ist, muss er in einer Beziehung von Subjekt zu Subjekt stattfinden. Das heisst, der Lehrende muss eine innere Haltung haben, die es möglich macht, dem Lernenden auf Augenhöhe zu begegnen. Der Lernende darf nicht zum Objekt von Erwartungen und Bewertungen gemacht werden. Der Lehrende muss dem Lernenden gegenüber eine wertschätzende Haltung haben, um zu erreichen, dass der Lernende sich für dessen Lerninhalte öffnet (vgl. Hüther, 2016, S. 70).

→ Kinder lernen am besten durch gemeinsames Erleben und als Gestalter ihrer eigenen Lernprozesse – als Subjekte. Daher sollte der Lehrende dem Interesse des Kindes folgen (vgl. Hüther, 2016, S. 140f).

→ Wenn der Lehrende dem Lernenden einen Lerninhalt näher bringen will, der nicht dessen spontanen Interesse entspricht, muss der Lehrende den Lernenden für diesen Lerninhalt begeistern können (vgl. Hüther, 2016, S. 140).